

Evaluación de glicofomas de transferrina para implementar en Cuba el diagnóstico de los defectos congénitos de la glicosilación

Alejandro Jesús Bermejo Valdés¹, Tatiana Acosta Sánchez², Jessica Archer Jiménez³

¹Departamento de Bioquímica. Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón", Calle 146, 3102, CP 11400, Playa, La Habana, Cuba

²Departamento de Genética-Bioquímica. Centro Nacional de Genética Médica de Cuba. Calle 146, 3102, CP 11400, Playa, Cuba

³Departamento de Urgencias y Emergencias. Hospital Pediátrico Docente Universitario Juan Manuel Márquez. Ave 31, 76, CP 11400, Marianao, La Habana, Cuba

Resumen

La glicosilación es la modificación más significativa de las proteínas. Cuando ocurre en el nitrógeno amídico de un residuo de asparagina al proceso se denomina N-glicosilación, y a la proteína, N-glicoproteína. Una alteración, por mutaciones, en cualquiera de sus pasos, se expresa en *defectos congénitos de la glicosilación*, CDG; enfermedades multisistémicas con severidad variable. En 1980 se reportó el primer caso y desde entonces se han identificado cientos de formas distintas. Su diagnóstico es bioquímico y se realiza mediante isoelectroenfoque. En Cuba no se han registrado casos porque no está implementado dicho método. Con el objetivo de evaluar las glicofomas de transferrina para diagnosticar defectos congénitos de la N-glicosilación, se desarrolló una investigación aplicada, descriptiva, transversal y no experimental de prevalencia. Se estandarizó y efectuó el isoelectroenfoque de transferrina sérica, una N-glicoproteína, a una muestra de 17 sueros de pacientes con sospecha de CDG. Según esto, se detectaron los patrones sugestivos de defectos en la glicosilación de la transferrina en 7 de los sueros. Estos resultados sugirieron que dichos pacientes presentaban defectos congénitos de la N-glicosilación.

Palabras clave: defectos congénitos de la glicosilación; N-glicosilación; isoelectroenfoque de transferrina sérica.

Glosario de siglas, abreviaturas y acrónimos

Siglas y abreviaturas

CDG	Defecto(s) congénito(s) de la glicosilación.
GPI	Glicosilfosfatidilinositol.
Asn	Residuo de asparagina.
Ser	Residuo de serina.
Thr	Residuo de treonina.
RE	Retículo endoplasmático.
AG	Aparato de <i>Golgi</i> .
Dol-PP	Dolicolpirofosfato.
NAcGlc	N-acetilglucosamina.
Man	Manosa.
Glc	Glucosa.
UDP-NAcGlc	Uridina difosfato-NAcGlc.
GDP-Man	Guanosina difosfato-Man.
Dol-P-Man	Dolicolfosfato.
Dol-P-Glc	Dolicolfosfoglucosa.
Dol-P	Dolicolfosfato.
OST	Oligosacariltransferasa.
SRP	Partícula de reconocimiento de la señal.
Gal	Galactosa.
Neu5Ac	Ácido N-Acetilneuramínico o ácido siálico.
Fuc	Fucosa.
SRD5A3	Esteroido 5-alfa-reductasa.
DOLK	Dolicol kinasa.
SSR4	Receptor de la secuencia señal delta.
Tf	Transferrina.
pI	Punto isoeléctrico.
CDT	Transferrina deficiente de carbohidratos.
IEF	Isoelectroenfoque.
APS	Persulfato de amonio.
FMN	Mononucleótido de riboflavina.
CBB	Azul brillante de <i>Coomassie</i> .
HPLC	Cromatografía líquida de alta resolución.
CZE	Electroforesis capilar de zona.
MS	Espectrometría de masas.
CNGM	Centro Nacional de Genética Médica.
Ac anti-Tf	Anticuerpo policlonal anti-Tf humana.

Acrónimos

OMIM	Herencia mendeliana humana en internet.
TRAPD	Subunidad delta asociada a la proteína translocon.
MELAS	Episodios pseudocerebrovasculares, acidosis láctica y migraña hemipléjica.
NARP	Neuropatía, ataxia y retinosis pigmentosa.
TEMED	N,N,N',N'-tetrametiletilenodiamina.

Índice

CAPÍTULO I	1
1.1. INTRODUCCIÓN	2
1.2. MARCO TEÓRICO	3
1.2.1. Glicosilación de proteínas.....	3
1.2.2. CDG donde se encuentra afectada la N-glicosilación	7
1.2.3. Diagnóstico de los defectos congénitos de la N-glicosilación.....	12
1.3. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS	20
1.3.1. Problema práctico.....	20
1.3.2. Problema científico	21
1.4. HIPÓTESIS	21
1.5. BENEFICIOS SOCIALES ESPERADOS.....	21
1.6. OBJETIVOS	22
1.6.1. Objetivo general	22
1.6.2. Objetivos específicos.....	22
CAPÍTULO II	23
2.1. CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	24
2.2. DEFINICIÓN DEL UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO	24
2.2.1. Universo	24
2.2.2. Población.....	24
2.2.3. Muestra.....	24
2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y SALIDA	24
2.3.1. Criterios de inclusión	24
2.3.2. Criterios de exclusión	25

2.3.3.	Criterios de salida.....	25
2.4.	DISEÑO METODOLÓGICO	25
2.4.1.	Obtención y destino de las muestras biológicas.....	25
2.4.2.	Pretratamiento de las muestras de suero para el isoelectroenfoque de la transferrina sérica.....	26
2.4.3.	Isoelectroenfoque en gel de poliacrilamida para transferrina sérica, inmunofijación y revelado. Especificidades técnicas del estudio	26
2.4.4.	Operacionalización de las variables	27
2.4.5.	Metodología para la estandarización de las condiciones del método isoelectroforético en gel de elaboración manual de poliacrilamida, para glicofomas de transferrina sérica	27
2.4.6.	Métodos de procesamiento y análisis de la información	28
2.5.	ASPECTOS ÉTICOS	29
	Aspectos relativos a la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial de 2014.....	29
CAPÍTULO III.....		31
3.1.	RESULTADOS	32
3.1.1.	Condiciones estandarizadas del método isoelectroforético en gel de elaboración manual de poliacrilamida, para glicofomas de transferrina sérica	32
3.1.2.	Validación del método cualitativo de isoelectroenfoque	34
3.1.3.	Repetibilidad.....	36
3.1.4.	Reproducibilidad.....	36
3.1.5.	Resultados del isoelectroenfoque de Tf sérica sobre las muestras de los pacientes sospechosos de CDG	37
3.2.	DISCUSIÓN	40

CONCLUSIONES	47
RECOMENDACIONES	48
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	49
ANEXOS	57
ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO	57
ANEXO 2. PARÁMETROS DE CALIDAD RELATIVOS A LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS	60
ANEXO 3. ALGUNOS GELES DE PRUEBA REALIZADOS DURANTE EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO DE ISOELECTROENFOQUE DE TRANSFERRINA SÉRICA.	62
ANEXO 4. CONFIRMACIÓN MEDIANTE HPLC DE LAS MUESTRAS 6 Y 10	64
Muestra 6. Confirmación de patrón-II	64
Muestra 10. Confirmación de patrón-I	65
ANEXO 5. CERTIFICADO DE DUDOSA LA MUESTRA 9 Y NEGATIVA LA 12	66
Muestra 9. Dudosa	66
Muestra 12. Confirmación de negatividad de patrones	68

Capítulo I

Estado del arte

1.1. Introducción

Los *defectos congénitos de la glicosilación*, CDG (siglas del inglés: *congenital disorders of glycosylation*), son enfermedades genéticas que se determinan por la alteración en una o varias de las etapas del proceso de glicosilación de las proteínas y/o lípidos. Se caracterizan por presentar manifestaciones clínicas multisistémicas y de severidad variable.

En 1980, *Jaeken, et al.* describieron el primero de estos trastornos⁽¹⁾. Desde entonces se han ido sumando casos de manera gradual. En la base de datos *Orphanet*, en 2016, se reporta una prevalencia colectiva al nacimiento de 1.5/100000 nacidos vivos⁽²⁾. En el año 2014 se publicaron los resultados de un proyecto llevado a cabo en Estados Unidos donde se predice teóricamente que la prevalencia de CDG debe ser 1/1000 en americanos de origen europeo y 2/1000 en americanos de origen africano⁽³⁾. La clara incongruencia en relación a la prevalencia de estas enfermedades ha hecho que la comunidad de glicobiólogos dedicados estrictamente a los CDG coincidan en que aún los datos epidemiológicos son desconocidos y que son enfermedades infradiagnosticadas⁽²⁻⁶⁾.

La generalidad en los CDG es mostrar un patrón de herencia autosómica recesiva, aunque se han descrito defectos con herencia ligada al cromosoma X y autosómica dominante.⁽³⁾

Los CDG se caracterizan por tener un espectro amplio de síntomas que incluyen: retardo mental, retardo grave del crecimiento y desarrollo, anomalías estructurales en el sistema nervioso central y periférico, defectos cardíacos, alteraciones hormonales, problemas de coagulación, entre otros. Los CDG tienen, en su mayoría, un pronóstico desfavorable.⁽⁷⁾

1.2. Marco teórico

1.2.1. Glicosilación de proteínas

La *glicosilación* se define como la síntesis de los glicanos (oligosacáridos) y su unión covalente a las proteínas (apoglicoproteínas), mediado por enzimas; dando como resultado proteínas conjugadas de grupo prostético glucídico: las *glicoproteínas*. Estos procesos ocurren de manera co- o postraduccional.^(4,8)

Todas las proteínas plasmáticas con excepción de la albúmina están glicosiladas. De hecho, más de la mitad de las proteínas están glicosiladas⁽⁹⁾. Los glicoconjugados tienen papeles vitales en el organismo humano, por ejemplo: en el reconocimiento molecular, en la conformación-función de las glicoproteínas, en la migración celular, en la resistencia a las proteasas y en la antigenicidad⁽¹⁰⁾. Por ello, los individuos con CDG derivan en enfermedades multisistémicas y de severidad variable.

Las glicoproteínas se clasifican según el tipo de unión del oligosacárido al residuo de aminoácido implicado. Las uniones implicadas en los CDG son, fundamentalmente, de dos tipos:

1. unión a través del nitrógeno (N) del grupo amida del aminoácido asparagina (Asn) (o de la glutamina, menos frecuente), que da lugar a las N-glicoproteínas (el mecanismo es conocido como N-glicosilación), y
2. unión a través del oxígeno (O) del grupo hidroxilo de los aminoácidos serina (Ser) y treonina (Thr), conformando las O-glicoproteínas (el mecanismo es conocido como O-glicosilación).

El mayor por ciento de las glicoproteínas presenta el primer tipo de unión por lo que la mayor parte de los CDG se deben a alteraciones de la N-glicosilación.^(8,11,12)

Para los fines del presente trabajo se precisa únicamente de la ruta de la N-glicosilación. Por tanto, el autor del presente trabajo considera prudente, para

simplificar, que el contenido teórico del tema aborde casi exclusivamente cuya ruta, esto es, se excluyen tanto el proceso de O-glicosilación como las restantes formas de glicosilación, estas son: la glicosilación de lípidos que originan anclajes glicosilfosfatidilinositol (GPI) y glicoesfingolípidos^(11,13) y un tipo de glicosilación de proteínas que resulta de la unión del glicano con el carbono 2 del grupo indol de un residuo de triptófano, denominado C-glicosilación⁽¹⁴⁾.

1.2.1.1. N-glicosilación

La biosíntesis de las N-glicoproteínas es un proceso fundamentalmente cotraduccional, procede mediante pasos sucesivos que tiene lugar en el citosol, retículo endoplasmático (RE) y en el aparato de Golgi (AG). Consta de dos etapas:

- la primera, que corresponde a la síntesis del oligosacárido estándar (u oligosacárido precursor) más su transferencia a la proteína naciente, y
- la segunda, el procesamiento final de cuyo oligosacárido unido a la proteína.

1.2.1.1.1. Primera etapa

La primera etapa inicia en el lado citoplasmático y culmina en el lado luminal de la membrana del ER. En general, acontece por transferencia de monosacáridos hacia el portador lipídico de azúcares dolicolpirofosfato (Dol-PP)⁽¹⁵⁾ (un lípido isoprenoide) por una glicosiltransferasa específica. Los monosacáridos se van uniendo secuencialmente para formar el *oligosacárido estándar* de 14 residuos de azúcares ensamblados de la forma: 2 residuos de N-acetilglucosamina (NAcGlc), 9 residuos de manosa (Man) y 3 de glucosa (Glc) (formulado: NAcGlc₂Man₉Glc₃), unido a una molécula de Dol-PP.⁽⁸⁾

Para llegar a constituir el NAcGlc₂Man₉Glc₃ se precisan de las dos porciones (citosólica y luminal) de la membrana del RE. En la porción citoplasmática, la unión covalente de los primeros siete monosacáridos es facilitada por los nucleótidos-azúcares activados uridina difosfato-NAcGlc (UDP-NAcGlc) y guanosina difosfato-

Man (GDP-Man), que sirven como sustrato donador para las glicosiltransferasas*. El heptaoligosacárido queda entonces constituido por NAcGlc₂Man₅ y así, está en condiciones de ser translocado al lumen del ER mediante un mecanismo de *flip-flop* catalizado por una flipasa. En el lumen del ER se agregan 4 residuos de Man y 3 residuos de Glc; la dolicolfosfomanosa (Dol-P-Man) y la dolicolfosfoglucosa (Dol-P-Glc), respectivamente, sirven como sustrato para estas reacciones. La dolicolfosfomanosa deriva de la adición a una molécula de dolicolfosfato (Dol-P) de un residuo de Man, aportado en el espacio extraluminal por el GDP-Man, y la dolicolfosfoglucosa, de la adición a una molécula de Dol-P de un residuo de Glc, aportado en el espacio extraluminal por la UDP-Glc; en ambos casos la translocación ocurre mediante un mecanismo de *flip-flop*. La especificidad de sustrato de las glicosiltransferasas asegura una ruta definida de ensamble que acaba con la suma de un residuo de Glc (el último de los tres) unido por un enlace α 1-2 glicosídico; un importante determinante en el reconocimiento del sustrato por la oligosacariltransferasa (OST)⁽¹⁶⁾, enzima encargada de la transferencia del oligosacárido estándar hacia la proteína naciente susceptible de glicosilación. Es de apreciar que los donadores de azúcar son nucleótidos-azúcar en el citosol y monosacáridos unidos a una molécula de dolicolfosfato en el lumen del RE.^(8,17-19)

Las proteínas susceptibles de glicosilación, generalmente lisosomales, de membrana o destinadas a la secreción, se caracterizan por presentar una *secuencia señal* N-terminal que las marca para su translocación cotraduccional hacia la luz del RE; para esto se precisa que la *partícula de reconocimiento de la señal*, SRP (siglas del inglés: *signal recognition particle*), la reconozca y dirija al ribosoma libre a receptores ligados de SRP en la cara citosólica del RE. El polipéptido en crecimiento es transferido hacia el lumen del RE por un complejo de translocación de polipéptidos (translocon) que interacciona directamente con el ribosoma. La secuencia señal es eliminada mediante una peptidasa señal que la

*El autor consideró, en correspondencia con la mayor parte de la literatura, como *glicosiltransferasas* a cualquiera de las enzimas que catalicen la transferencia de glicanos; dentro de cuya denominación genérica se incluyen, por ejemplo: las glucosiltransferasas, que transfieren glucosa; las manosiltransferasas, que transfieren manosa, y la OST, que transfiere el glicano estándar.

hidroliza por su lado carboxílico⁽²⁰⁾. Entonces, la proteína en plena síntesis, es susceptible a la incorporación del oligosacárido estándar, siempre que el proceso haya transcurrido con la fidelidad requerida.

La OST reconoce en la proteína naciente un *sitio consenso* para la glicosilación, denotado: Asn-X-Ser/Thr, donde X es cualquier aminoácido excepto Prolina (Pro); luego, transfiere el oligosacárido estándar en bloque a la Asn uniéndolo mediante un enlace β N-glicosídico, dejando libre al Dol-PP. Esta proteína, ahora glicosilada, pasará entonces a la segunda etapa, es decir, está en condiciones de ser procesada.^(21,22)

1.2.1.1.2. Segunda etapa

La segunda parte de la ruta inicia después que se transfiera el glicano. Comienza por la remoción del primer residuo de Glc, seguido por la separación de los otros 2 junto al primer residuo de Man, en pasos consecutivos; esto se concibe en el RE. Luego, la glicoproteína se traslada al AG mediante vesículas de transporte, donde son removidas 5 unidades de Man. Las enzimas para tales remociones son glicosidasas específicas. Posteriormente, varios residuos de NAcGlc, galactosa (Gal), ácido siálico (ácido N-acetilneuramínico, Neu5Ac) y residuos del fucosa (Fuc) se agregan mediante glicosiltransferasas. Esto va ocurriendo desde la cara *cis* hacia la *trans* del AG.^(8,17-19)

Para cada adición, los donadores deben transportarse al GA por transportadores de nucleótidos-azúcares activados⁽²³⁾. El orden de adición está controlado mediante las especificidades de sustrato de las enzimas involucradas pero no es estricto porque las células presentan variaciones en la expresión y actividad de cuyas enzimas, esto genera un amplio espectro de estructuras de N-glicanos⁽⁸⁾. A esto se le suma que algunas enzimas compiten por el mismo glicano unido a proteína en algunos puntos de la ruta. Dependiendo de la abundancia, afinidad y localización, las glicosiltransferasas pueden favorecer o no la síntesis de seleccionados glicanos^(8,17,18). Básicamente, se obtienen tres tipos de N-

glicoproteínas: ricas en Man, complejas e híbridas; según presenten alto contenido en Man, sean altamente variables en su composición, o se presenten en un término medio entre las anteriores, respectivamente. A pesar de ello, todas conservan un núcleo pentasacárido común de fórmula $\text{NAcGlc}_2\text{Man}_3$ ⁽²⁴⁾.

1.2.2. CDG donde se encuentra afectada la N-glicosilación

1.2.2.1. Nomenclatura actual

Los CDG donde está afectada la ruta de la N-glicosilación se han dividido para su estudio en dos grupos, en función de qué parte del proceso de glicosilación se encuentre alterada. Así, el grupo I, incluye los defectos de la primera etapa del proceso; mientras que el grupo II, incluye los de la etapa final. Estas enfermedades se denominaban hasta principios del 2009 como CDG, seguido del grupo al que pertenecen (I o II) con un signo de guion (-) intermedio, y luego, una letra en minúscula relacionada con el defecto enzimático (a, b...). Actualmente, la nomenclatura recomendada comienza por el nombre del gen afectado seguido de las siglas CDG, con guion intermedio. Aquellos casos identificados en los que no se conoce el defecto molecular se designa como CDG-X.^(25,26)

1.2.2.2. Bases moleculares

Las bases moleculares de los CDG donde se encuentra afectada la N-glicosilación se sustentan en el proceso de glicosilación *per se*. Por tanto, las bases moleculares de los CDG-I supone la afectación de alguna de las glicosiltransferasas que participan, la disminución en la síntesis de los azúcares activados o de su disponibilidad en la cara citoplasmática y lumen del RE, y además, se han implicado las afectaciones catalíticas de la flipasa⁽²⁷⁾ y OST⁽²¹⁾. Los CDG-II incluyen los defectos del tráfico vesicular de las N-glicoproteínas desde el RE hacia el AG, y en este último, desde las porciones *cis* hacia la *trans*; además, la disminución en la disponibilidad de los azúcares activados en el AG por problemas en su síntesis o transportación, la afectación de las glicosidasas y

glicosiltransferasas que participan, y la afectación de proteínas relacionadas con la funcionalidad propia del AG.^(8,28)

1.2.2.3. Subtipos de CDG identificados

El autor del presente trabajo considera necesario aclarar que, en lo adelante, se denominará como *tipo de CDG* a las alteraciones de la primera o segunda etapa de la glicosilación (CDG-I y CDG-II, de la antigua nomenclatura), y como *subtipo de CDG* a los defectos particulares de enzimas, transportadores, entre otros (correspondientes a las letras minúsculas de la antigua nomenclatura). Además, por conveniencia, se usarán indistintamente ambas nomenclaturas (antigua y actual).

Hasta el momento se han descrito 15 subtipos de defectos de la vía de la N glicosilación asociados a la afectación de la estructura de algunas glicosiltransferasas; estos subtipos son: ALG6-CDG, ALG3-CDG, ALG12-CDG, ALG8-CDG, ALG2-CDG, DPAGT1-CDG, ALG1-CDG, ALG9-CDG, ALG11-CDG, DDOST-CDG, ALG13-CDG, STT3A- CDG, STT3B- CDG, MGAT2-CDG y B4GALT1-CDG. Por otra parte, 12 subtipos de defectos de estas enfermedades son causadas por la afectación de la disponibilidad y biosíntesis de los monosacáridos y sus respectivos donadores azúcar-nucleósido difosfatado y azúcar-Dol-P, estos son: PMM2-CDG, MPI-CDG, DPM1-CDG, MPDU1-CDG, DPM3-CDG, PGM1-CDG, DPM2-CDG, GNE-CDG, GFPT1-CDG, GFPT2-CDG, SRD5A3-CDG y DK1-CDG⁽²⁹⁾. Además, 2 subtipos se deben a la deficiencia de enzimas que eliminan unidades de monosacáridos: MOGS-CDG y MAN1B1-CDG; 4, son producto de disfunciones de proteínas transportadoras de unidades de monosacáridos: SLC35C1-CDG, SLC35A1-CDG, SLC35A2-CDG y SLC35A3-CDG, y 1, el RFT1-CDG, corresponde a la alteración de la flipasa. Así mismo, en 3 subtipos de CDG se encuentran afectadas las estructuras de proteínas involucradas en el movimiento vesicular de la glicoproteína desde el RE al AG: SEC23A-CDG, SEC23B-CDG y SSR4-CDG. El producto de 8 genes están relacionados con la estructura y funcionalidad del AG, sus modificaciones

estructurales y funcionales se han vinculado a 8 trastornos de la glicosilación tipo mixto, es decir, donde se altera tanto la N- como la O-glicosilación: COG7-CDG, COG1-CDG, COG8-CDG, COG4-CDG, COG4-CDG, TMEM165-CDG, COG6-CDG y ATP6V0A2-CDG.⁽³⁰⁾

En las siguientes tablas se muestran algunos de los subtipos de CDG de la N-glicosilación que han sido reportados.

Tabla 1. Ejemplos de CDG de la primera etapa de la N-glicosilación. Gen, locus y producto génico afectados. Números de la base de datos *online mendelian inheritance in man*, OMIM (acrónimo que denota *herencia mendeliana humana en internet*), 2014.

CDG	Gen	Locus	Producto génico	OMIM locus	OMIM fenotipo
PMM2-CDG (CDG-Ia)	PMM2	16p13.2	Fosfomanomutasa II	601785	212065
MPI-CDG (CDG-Ib)	MPI	15q24.1	Fosfomanoisomerasa	154550	602579
ALG6-CDG (CDG-Ic)	ALG6	1p31.3	DolP-Glc:Man9NAcGlc2 Dol-PP glucosiltransferasa	604566	603147
ALG3-CDG (CDG-Id)	ALG3	3q27.1	DolP-Man:Man5NAcGlc2 Dol-PP manosiltransferasa	608750	601110
DPM1-CDG (CDG-Ie)	DPM1	20q13.13	Dolicolfosfomanosa sintetasa 1	603503	608799
ALG12-CDG (CDG-Ig)	ALG12	22q13.33	DolP-Man:Man7NAcGlc2 Dol-PP manosiltransferasa	607144	607143
ALG8-CDG (CDG-Ih)	ALG8	11q14.1	Dol-PGlc:Glc1Man9NAcGlc2 glucosiltransferasa	608103	608104
ALG2-CDG (CDG-Ii)	ALG2	9q22.33	GDP-Man:Man1NAcGlc2-Dol-PP manosiltransferasa	607905	607906
DPAGT1-CDG (CDG-Ij)	DPAGT1	11q23.3	UDP-NAcGlc:Dol-P N-Acetil glucosaminafosfotransferasa	191350	608093
ALG1-CDG (CDG-Ik)	ALG1	16p13.3	GDP-Man:NAcGlc2 Dol-PP manosiltransferasa	605907	608540
ALG9-CDG (CDG-Il)	ALG9	11q23.1	DolP-Man:Man6/8NAcGlc2 Dol-PP manosiltransferasa	606941	608776
DK1-CDG (CDG-Im)	DK1	9q34.11	Dolicol quinasa*	610746	610768
RFT1-CDG (CDG-In)	RFT1	3p211	Man5NAcGlc2 Dol-PP flipasa	611908	612015
ALG11-CDG (CDG-Ip)	ALG11	1q22	GDP-Man:Man 3/4 NAcGlc2 Dol-PP manosiltransferasa	613666	613661

SRD5A3-CDG (CDG-Iq)	SRD5A3	4q12	Esteroido 5 alfa reductasa 3 (síntesis de dolicol)*	611715	612379
ALG13-CDG (CDG-Is)	ALG13	Xq23	UDP-NAcGlc: NAcGlc-PP-Dol N-acetilglucosamina transferasa	300776	300884
PGM1-CDG (CDG-It)	PGM1	1p.31.3	Fosfoglucomutasa 1	171900	614921
STT3A-CDG (CDG-Iw)	STT3A	11q24.2	Subunidad catalítica de oligosacariltransferasa (Stt3) †	601134	615596

*Se afecta la síntesis del Dol-P. La primera fase en la síntesis del Dol-Pes la elongación del farnesil-pirofosfato por la deshidrodolicol difosfato sintasa. Esta cis-preniltransferasa usa isopentenil-pirofosfato como sustrato para producir poliprenol-pirofosfato. Se presume que el poliprenol-pirofosfato es desfosforilado antes de su reducción por la esteroide 5 alfa reductasa 3 (SRD5A3). Finalmente, la dolicol kinasa (DOLK) transfiere un fosfato desde la citidina trifosfato al dolicol.⁽¹⁵⁾

†El complejo OST humano es un heptámero y la subunidad Stt3 es la que posee la actividad catalítica de glicosiltransferasa tipo oligosacariltransferasa. La subunidad Stt3 es la más larga y mejor conservada del complejo. El genoma de los mamíferos codifica dos isoformas de Stt-3: Stt3-A y Stt3-B, mutuamente excluyentes. Las diferencias entre las OSTs que albergan Stt3-A o Stt3-B fueron descritas observando los sitios individuales de glicosilación en sustratos definidos: Stt3-B fue hallada actuando preferencialmente en sitios de glicosilación postraduccional, mientras Stt3-A catalizaba la glicosilación cotraduccional.⁽²¹⁾

Tabla 2. Ejemplos de CDG de la segunda etapa de la N-glicosilación. Gen, locus y producto génico afectados. Números de la base de datos *online mendelian inheritance in man* (OMIM), 2014.

CDG	Gen	Locus	Producto génico	OMIM locus	OMIM fenotipo
MGAT2-CDG (CDG-IIa)	MGAT2	14q21.3	β-1,2-N-acetil glucosaminiltransferasa II (conversión de N-glicoproteínas desde rica manosa hacia complejas)	602616	212066
MOGS-CDG (CDG-IIb)	MOGS/GCS 1	2p13.1	Manosil-oligosacaril glucosidasa	601336	606056
SLC35C1-CDG (CDG-IIc)	SLC35C1	11p11.2	Transportador de GDP-Fucosa en AG	605881	266265
B4GALT1-CDG (CDG-IIId)	B4GALT1	9p21.1	β-galactosiltransferasa	137060	607091
COG7-CDG (CDG-IIe)	COG7	16p12.2	Subunidad 7 del COG*	606978	608779

SLC35A1- CDG (CDG-II _f)	SLC35A1	6q15	Transportador de CMP-ácido siálico en AG	605634	603585
COG1- CDG (CDG-II _g)	COG1	17q25.1	Subunidad 1 del COG*	606973	611209
COG8- CDG (CDG-II _h)	COG8	16q22.1	Subunidad 8 del COG*	606979	611182
COG5- CDG (CDG-II _i)	COG5	7q22.3	Subunidad 5 del COG*	606821	613612
COG4- CDG (CDG-II _j)	COG4	16q22.1	Subunidad 4 del COG*	606976	613489
TMEM165- CDG (CDG-II _k)	TMEM165	4q12	Proteína que garantiza la morfología del AG†	614726	614727
COG6- CDG (CDG-II _l)	COG6	13q14.11	Subunidad 6 del COG*	606977	614576
SLC35A2- CDG (CDG II _m)	SLC35A2	Xp11.23	Transportador de UDP-galactosa en AG	314375	300896
SSR4- CDG‡	SSR4	Xq28	Subunidad δ del translocon del RE (también involucrado en la secreción de las glicoproteínas¶).	300090	**
SLC35A3- CDG‡	SLC35A3	1p21.2	Transportador de UDP-N- acetilglucosamina en AG	605632	615553
MAN1B1- CDG‡	MAN1B1	9q34.3	Manosil-oligosacaril- α-1,2-manosidasa B1	604346	614202
ATP6V0A2 -CDG‡	ATP6V0A 2	12q24.31	Multisubunidad vacuolar tipo bomba de H ⁺ (H ⁺ -ATPasa)††	611716	219200

*COG implica *conservado oligomérico de Golgi*; este complejo presenta 8 subunidades (1-8) y está asociado con la cara citoplasmática (trans) del AG y es requerido para el tráfico intracelular normal de los componentes de la maquinaria de glicosilación. La alteración de la conformación-función de alguna de sus subunidades desestabiliza al complejo de manera íntegra.^(31,32,33,34)

†La supresión del gen TMEM165 resulta en un disturbio de la glicosilación en las últimas reacciones del proceso en el AG; ello sugiere que el TMEM165 tiene un importante rol en el mantenimiento de la morfología dicho organelo.⁽³⁵⁾

‡Sin nomenclatura antigua reportada en OMIM.

¶SSR4 se refiere a *receptor de la secuencia señal, delta* (siglas del inglés: *signal sequence receptor, delta*) y a *subunidad delta asociada a la proteína translocon*, TRAPD (acrónimo del inglés: *translocon-associated protein, delta subunit*). TRAPD, junto con otras 3 subunidades conforman el translocon del RE, y además, se asume que está involucrada en la secreción de las glicoproteínas desde cuyo organelo.⁽³⁶⁾

**No disponible en OMIM.

††La H⁺-ATPasa es esencial para la acidificación de diversos componentes celulares, por ejemplo: lisosomas y vesículas secretorias. Las H⁺-ATPasas están compuestas por un dominio V(1) periférico y uno transmembrana V(0); ATP6V0A2 es el componente del dominio V(0). Este CDG mantiene, por razones históricas, la denominación de Síndrome de Cutis laxa tipo IIA.^(37,38)

1.2.3. Diagnóstico de los defectos congénitos de la N-glicosilación

En el proceso de glicosilación están comprometidas centenas de tipos diferentes de proteínas susceptibles de daño, por lo que se cree que nuevos subtipos serán diagnosticados en los próximos años⁽³⁹⁾. De hecho, cada año se identifican nuevos defectos en las rutas de la N- y la O-glicosilación, y debido a que se calcula que hay alrededor de 500 genes implicados en la síntesis o la función de las glicoproteínas, el conjunto de las conocidas actualmente puede ser sólo “*la punta del iceberg*”. Esto, preocupa a la comunidad científica internacional por el hecho de la alta morbilidad y mortalidad que presentan los CDG⁽⁴⁰⁾.

Las alteraciones orgánicas de los CDG se pueden expresar en diferentes etapas de la vida, involucrando a cualquier sistema. Sin embargo, el amplio espectro clínico compromete mayoritariamente a los sistemas: nervioso central y periférico, digestivo, musculo-esquelético, hematológico, inmune y tegumentario. Entre los síntomas y signos asociados, se destacan, por su reiterada aparición: el retardo psicomotor, el fallo de medro, las convulsiones, la hipotonía, acumulaciones grasas anómalas, mamilas invertidas y diversas manifestaciones clínicas asociadas a hepatopatías, enteropatías y coagulopatías.⁽³⁹⁻⁴⁵⁾

El diagnóstico de los CDG es complicado debido a que ocupan casi la totalidad de las especialidades clínicas, y debido también, al poco conocimiento que se tiene de tales defectos por parte de los médicos de asistencia. Por otro lado, solo un número reducido de centros pesquisan CDG debido a las complejidades técnicas y de análisis de los resultados. Además, clínicamente no son diagnosticables porque los síntomas y signos son inespecíficos, a lo cual se agrega que son fenocopias de algunas enfermedades de las que se tiene mayor conocimiento, por ejemplo: el PMM2-CDG, el subtipo que presenta la mayor cantidad de casos

confirmados⁽³⁰⁾, es fenocopia de las enfermedades mitocondriales MELAS (migraña hemipléjica, episodios pseudocerebrovasculares y acidosis láctica) y NARP (neuropatía, ataxia y retinosis pigmentosa)^(46,47). No es de extrañar, por tanto, que exista un infra-diagnóstico marcado de estas entidades.

El diagnóstico positivo es puramente bioquímico y el marcador biológico primordial es la transferrina (Tf) sérica^(7,8,27,39,40), glicoproteína responsable de transporte de hierro (Fe^{3+}) en el plasma.

1.2.3.1. La transferrina

La Tf es sintetizada y metabolizada principalmente en los hepatocitos y está presente en la sangre en gran concentración, por ejemplo: en niños menores de 1 año, de 125 a 270 mg/dl, y en mayores de 1 año, de 200 a 350 mg/dl. Se encuentra formada por una cadena polipeptídica de 679 aminoácidos con un peso molecular de aproximadamente 80kDa y un punto isoeléctrico (pI) que puede variar entre 5.4 y 5.9. Cada molécula de transferrina consta de dos lóbulos de similar estructura interna e independientes para la fijación de Fe^{3+} ; el lóbulo que se dispone hacia el N-terminal contiene los residuos 1-336 y el otro (C-terminal), los residuos 337-679. El grupo prostético glucídico se encuentra en este último lóbulo y está constituido por dos cadenas complejas de N-glicanos enlazadas a los residuos Asn 413 y Asn 611. Estas cadenas varían en su grado de ramificación, cada una puede presentar hasta 4 antenas.⁽⁴⁸⁻⁵⁰⁾ Si el proceso de N-glicosilación que se involucra aquí transcurre sin defectos, cada antena terminará en un residuo de Neu5Ac (monocargado negativamente).

1.2.3.1.1. Isoformas de transferrina

La Tf presenta variadas isoformas, cada una con un pI y una masa molecular que la representa; por lo que pueden ser identificadas en función de esto.

Las isoformas de Tf se deben a:

1. Composición diferencial de la secuencia de aminoácidos en la estructura primaria, producto de polimorfismos genéticos. De las variantes alélicas, la de mayor prevalencia es la Tf C; de esta, se han descrito 16 subtipos, donde la Tf C1 se muestra en más del 95 % de los casos y tiene un pl de 5.4. La variante Tf B posee un pl de 5.2 y la Tf D, 5.7. Esta comparación de pl se hace teniendo en cuenta que tengan el mismo contenido de Fe^{3+} y la misma composición de carbohidratos.⁽⁵¹⁻⁵³⁾

2. Composición diferencial de las cadenas de carbohidratos (glicoformas). La isoforma mayoritaria, denominada tetrasialotransferina (tetrasialoTf) (pl 5.4), presenta dos cadenas biantenarias de N-glicanos, lo que corresponde con cuatro terminaciones en residuos de Neu5Ac. Ahora bien, las isoformas pueden variar desde la asialotransferrina (asialoTf) hasta la octasialotransferrina (octasialoTf), es decir, desde ninguna cadena hasta dos tetrantenarias, respectivamente. Sin embargo, las isoformas que le siguen en concentración a la tetrasialoTf son la pentasialotransferrina (pentasialoTf) y la trisialotransferrina (trisialoTf). Además, se determinan cantidades muy pequeñas (menos del 2.5 %) de las isoformas con menos de tres residuos de Neu5Ac, estas isoformas son denominadas genéricamente como *Tf deficiente de carbohidratos*, CDT (siglas del inglés: *carbohydrate deficient transferrin*), y corresponden con las isoformas asialoTf (pl 5.9), monosialotransferrina (monosialoTf) (pl 5.8) y disialotransferrina (disialoTf) (pl 5.7). Desde una visión más concreta, el contenido en Neu5Ac puede variar desde 0-8 y determina la microheterogeneidad de la molécula de transferrina. Las variaciones en los pls de estas isoforma son de 0.1 unidades por cada residuo de Neu5Ac unido.^(11,40,53)

3. Contenido diferencial en Fe^{3+} . Cada molécula de Tf puede contener un máximo de dos Fe^{3+} dependiendo del aporte de hierro al organismo. El pl de la molécula de Tf disminuye aproximadamente en 0.2 unidades por cada Fe^{3+} unido.⁽⁵³⁾

En pacientes con defectos en la N-glicosilación se produce, como es de esperar, un aumento de la concentración de las CDT y la trisialoTf, lo que constituye el fundamento teórico del diagnóstico de los CDG de la ruta de la N-

glicosilación mediante isoelectroenfoque (IEF) (también denominado enfoque isoeléctrico) con inmunofijación de transferrina sérica, siempre que se logren mantener constantes las isoformas de los polimorfismos genéticos y el contenido de Fe^{3+} .^(11,40,53)

1.2.3.2. Isoelectroenfoque en gel de poliacrilamida

En el IEF en gel de poliacrilamida cada tipo de proteína puede ser “enfocada” en una banda estrecha en función de su pI. Las pequeñas cantidades de la disolución donde se encuentra la proteína en cuestión se aplica sobre un soporte de gel de poliacrilamida.

El gel se forma por polimerización del monómero acrilamida ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$) que genera cadenas lineales, que a su vez, se enlazan entre sí por mediación del comonómero entrecruzador N,N'-metilbisacrilamida (o simplemente bisacrilamida) ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}=\text{CH}_2$). La concentración de acrilamida utilizada determina la longitud promedio de la cadena del polímero, mientras que la concentración de bisacrilamida determina el grado de entrecruzamiento. La proporción en que ambas se encuentren determina, por tanto, el tamaño del poro. Cuando en la separación electroforética se quiere excluir el efecto estérico inducido por la masa molecular de la proteína, la mejor resolución se obtiene bajo concentraciones de acrilamida menor del 5 % y de bisacrilamida menor del 3 %, que evita el excesivo tamizaje. Por tanto, se lleva a cabo en medios de dispersión de alta porosidad.⁽⁵⁴⁾

La polimerización se lleva a cabo con la utilización de sistemas catalíticos redox, utilizando catalizadores químicos y/o fotoquímicos. En el primer caso, los más usados son: el persulfato de amonio ($(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ o APS; este último, denotado por sus siglas del inglés: *ammonium persulfate*) como agente oxidante que ocasiona la formación de radicales libres del monómero, que se producen por mediación de radicales libres de oxígeno (por causa de la acción de iones persulfato) y el N,N,N',N'-tetrametiletilenodiamina (TEMED) como agente reductor, que produce la formación de radicales libres del persulfato. Esta reacción es

fuertemente inhibida por altos niveles de oxígeno, por lo que la solución debe ser desgasificada para lograr una formación de gel reproducible. En la catálisis fotoquímica se utilizan principalmente mononucleótido de riboflavina (FMN) y el TEMED. Esta polimerización es inducida por los radicales libres que aparecen en la descomposición química del APS ($S_2O_8^{2-}$ en $2SO_4^-$) o la fotodescomposición de la riboflavina a leucoflavina en presencia de O_2 . En cualquier caso, el TEMED, estabilizador de radicales libres, se añade habitualmente a la mezcla del gel. La fotopolimerización con riboflavina no es inhibida por el oxígeno, sin embargo, en ambos casos el TEMED actúa como agente reductor suave y acelera la polimerización.⁽⁵⁴⁾

El anión persulfato tiene una elevada tendencia a descomponerse espontáneamente, y de forma homolítica, formando los radicales sulfato que son poco estables y tienden a recombinarse. Aunque esto inicia la reacción de polimerización, se requiere la adición de TEMED como propagador. El TEMED forma radicales libres estables en presencia de radicales sulfato, lo que contribuye a que la reacción de polimerización se propague y no se extinga. Ajustando las cantidades de persulfato y de TEMED puede controlarse la velocidad de polimerización. Además, la polimerización también puede lograrse con FMN en lugar del APS. Al iluminar la riboflavina con radiación ultravioleta, se produce su fotodescomposición, lo que genera radicales libres que inician la polimerización. En este caso no es imprescindible el TEMED, pero puede añadirse pues favorece el proceso.⁽⁵⁴⁾

El IEF se considera como una electroforesis en gradiente estable de concentración de iones H^+ , medido como pH. Por tanto, las macromoléculas migrarán a través del gradiente de pH mientras conserven su carga neta positiva o negativa, hasta que alcancen el punto en el gradiente que se corresponda con su valor de pI. En este sitio, como la carga neta es cero, cesa la migración.

El gradiente de pH se establece gracias a la utilización de sustancias anfotéricas de bajo peso molecular, los(as) anfólitos(as) (o electrólitos anfotéricos),

oligómeros de masa molecular baja (300-600 D) que son portadores de grupos aminos y carboxilos que poseen un intervalo de pI. El gradiente implica una disminución del pH desde el cátodo hacia el ánodo. Bajo la influencia de un campo eléctrico, en una disolución, las diferentes clases de anfólitos se separarán de acuerdo con sus pIs, de tal modo que los más básicos se escalonan progresivamente hacia el cátodo mientras los más ácidos se escalonan desde el ánodo. Estas moléculas tienen capacidad tamponadora, por lo que el pH de esa zona será el del pI correspondiente. Cuando se alcanza el equilibrio, entonces, queda formado un gradiente de pH a lo largo del gel. El gradiente de pH, por tanto, se genera y se mantiene, por el establecimiento de un campo eléctrico.⁽⁵⁴⁾

Impulsadas por la diferencia de potencial eléctrico, las macromoléculas a analizar migrarán hasta la zona en que el pH del medio coincida con su pI.

Posterior a la corrida electroforética, se debe realizar la inmunofijación de la proteína en cuestión al gel mediante un anticuerpo anti-proteína específico. Luego, las proteínas se pueden exponer mediante teñido. El tinte o colorante empleado con mayor profusión es el *azul brillante de Coomassie*, CBB (siglas del inglés: *Coomassie brilliant blue*), que se aplica mojando el gel en una disolución ácido-alcohólica que contiene el colorante; éste se une a la proteína en el gel, desnaturalizándola y formando un complejo con ella. Luego, el exceso de colorante puede eliminarse por un lavado prolongado del gel con una disolución ácida.⁽⁵⁴⁾

Se recomienda el empleo de un poliol como el glicerol como un agente "húmedo" cuya función es, además de actuar como un agente de restricción de la difusión, impedir que el gel se seque por la evaporación durante la conservación, lo que evita su ruptura.⁽⁵⁴⁾

El IEF, como método analítico electroforético es capaz de brindar el mayor grado de resolución. El método puede, en las preparaciones habituales, mantener una resolución de 0.01-0.02 unidades de pH.⁽⁵⁴⁾

1.2.3.2.1. Isoelectroenfoque de la transferrina sérica

La técnica de IEF de Tf sérica es la prueba diagnóstica más usada para la detección de defectos de la N-glicosilación. En los pacientes con CDG el IEF de Tf muestra un perfil de corrimiento catódico, indicativo de un defecto en carga(s) negativa(s), o sea, en Neu5Ac(s).^(7,8,39,40,55)

En las personas con CDG-I se observa un patrón isoelectroforético que infiere una deficiencia relativa de tetrasialoTf (no manifiesta en la totalidad) con incremento de la isoformas asialoTf, disialoTf y eventualmente trisialoTf, llamándosele a esto *patrón-I*. Por otra parte, en los pacientes con CDG-II, se presentan patrones donde se añaden las restantes isoformas poco sialidadas. La isoforma monosialoTf, como se puede inferir, se excluye de los patrones-I y aparece en patrones-II; por tanto, se considera un buen indicador diferencial de patrones.^(8,55) Estas consideraciones se muestran en la figura 1.

Figura 1. Patrones de corrida isoelectroforética para dos casos negativos (Ctr) y dos casos positivos; estos últimos, representativos de los patrones tipo I y II, que sugieren CDG-II y CDG-I, respectivamente. La numeración horizontal corresponde a los patrones I (1) y II (2); la vertical, a las formas asialoTf (0), monosialoTf (1), disialoTf (2), trisialoTf (3) y tetrasialoTf (4). (Imagen tomada de Pérez-Cerdá C, et al. en 2006.⁽⁴⁰⁾)

1.2.3.2.1.1. Isoelectroenfoco de la transferrina sérica en casos especiales

Algunos tipos de CDG no pueden ser identificados mediante el análisis con IEF porque en casos especiales la sialilación no se altera, por ejemplo: MOGS-CDG, SLC35C1-CDG, en las alteraciones de uno de los dos transportadores GDP-fucosa del AG y en el TUSC3-CDG. Esto, sumado a la laboriosidad y tiempo que requiere la técnica de IEF ha hecho que en las últimas dos décadas se precise de las costosas técnicas de *cromatografía líquida de alta resolución*, HPLC (siglas del inglés: *high-performance liquid chromatography*)⁽⁵⁶⁾, de *electroforesis capilar de zona*, CZE (siglas del inglés: *capillary zone electrophoresis*)^(57,58), y de la *espectrometría de masas*, MS (siglas del inglés: *mass spectrometric*)⁽⁵⁹⁻⁶¹⁾.

Los polimorfismos de la Tf y las variaciones en el contenido de Fe³⁺ pueden producir también patrones anómalos en el IEF. Estas situaciones son, respectivamente, descartables si se le realiza a la muestra una preincubación con neuraminidasa⁽⁶²⁾ y se satura con Fe³⁺⁽⁵³⁾. En los casos con polimorfismo es útil realizar el IEF de otras glucoproteínas, por ejemplo: haptoglobina, hexosaminidasa y α 1-antitripsina, para buscar si existe un defecto generalizado de la glucosilación. Como las variantes polimórficas diferentes de Tf C1 son infrecuentes, puede dejarse el tratamiento con neuraminidasa para el caso en que existan alteraciones de las bandas del IEF cuando se compara con los estándares internacionales reportados en la literatura científica. La saturación sí debe preceder a todo IEF de Tf sérica por cuestiones de estandarización.^(53,63,64)

Es válido aclarar que existen otras condiciones en las que el análisis por IEF de la Tf puede ser normal, conjuntamente con las planteadas con anterioridad. Por ejemplo, los defectos de fucosa no se pueden detectar, ya que no interfieren en la adición del Neu5Ac a la glucoproteína. Por tanto, en pacientes con sospecha de un defecto de fucosa se deben determinar los grupos sanguíneos, debido a que todos ellos son del grupo *Bombay*⁽⁶⁵⁾. El patrón de IEF normal, para el caso del MOGS-CDG, se ha descrito solamente en un caso⁽⁶⁶⁾; sin embargo, ha estado

presente en varios pacientes adolescentes y adultos con PMM2-CDG⁽⁶⁷⁾, el subtipo más frecuente. Este hecho, posiblemente se debe a la afección leve-moderada de estos casos, que asociada a una alteración muy ligera del perfil de Tf podría no detectarse con los procedimientos convencionales. De hecho, en los CDG el grado de alteración del perfil de Tf sérica parece correlacionarse con la gravedad del cuadro clínico.

También pueden observarse alteraciones en el perfil de IEF de Tf secundarias a enfermedades que no son CDG, por ejemplo: en la fructosemia y galactosemia al momento del diagnóstico o con mal control de la enfermedad, puesto que causan una glucosilación alterada. Igualmente, se observa este patrón alterado de Tf en la ingestión crónica de alcohol⁽⁵⁶⁾. Lo anterior implica que se deben descartar estas alteraciones (fructosemia, galactosemia e ingestión crónica de alcohol) antes de certificar un diagnóstico positivo de CDG mediante IEF.⁽⁶⁸⁻⁷²⁾

Entonces, para una interpretación correcta se hace necesario utilizar un control positivo y otro negativo. Como control positivo se utiliza un suero tratado con neuraminidasa, o más preciso, los casos positivos que tienen en su base diagnóstica el método combinado HPLC-MS. Como control negativo debe utilizarse el suero de algún individuo sano, comprobado igualmente mediante HPLC-MS.^(53,73)

1.3. Planteamiento de problemas

1.3.1. Problema práctico

Existencia de pacientes en Cuba que presentan manifestaciones clínicas multisistémicas compatibles con algún error innato del metabolismo sin clasificar etiológicamente debido a que todas las pruebas diagnósticas implementadas por el Centro Nacional de Genética Médica (CNGM) han resultado negativas. En estas pruebas se contemplan gran parte de estos defectos metabólicos, tales como: galactosemia, mucopolisacaridosis, aminoacidopatías, defectos en la β -oxidación mitocondrial, enfermedades lisosomales y peroxisomales, etc.; sin embargo, en

términos de CDG no son útiles. Resumiendo, en Cuba no se dispone de un algoritmo para el diagnóstico de los CDG.

1.3.2. Problema científico

Necesidad de implementar un método para diagnosticar los CDG y así conocer su existencia o no en Cuba.

1.4. Hipótesis

La implementación del isoelectroenfoque de transferrina sérica contribuye al diagnóstico genético-bioquímico de los CDG en pacientes con manifestaciones clínicas multisistémicas a quienes se les ha descartado otros errores innatos del metabolismo.

1.5. Beneficios sociales esperados

El diagnóstico positivo de CDG en Cuba tendría un impacto importante en la reducción de la tasa de mortalidad infantil. Algunos de estos defectos tienen tratamiento. No obstante, el hecho de tener a los CDG dentro del espectro clínico de posibilidades diagnósticas, contribuye a evitar errores clínicos, que llevan a tratamientos (erróneos) perjudiciales.

Desde el punto de vista económico, se evitará el envío de muestras al extranjero con el consiguiente ahorro de recursos, con lo que se contribuirá a disminuir los gastos en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes y se podrá prestar este servicio a otras instituciones en Cuba y fuera de esta.

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo general

- Proponer un método que permita la evaluación de las glicofomas de transferrina para el diagnóstico de los defectos congénitos de la N-glicosilación en Cuba.

1.6.2. Objetivos específicos

1. Implementar el procedimiento de isoelectroenfoque de las glicofomas de transferrina sérica para el diagnóstico bioquímico de los defectos congénitos de la N-glicosilación.
2. Evaluar los patrones isoelectroforéticos de las glicofomas de transferrina sérica en pacientes con manifestaciones clínicas sugerentes de CDG.

Capítulo II

Materiales y métodos

2.1. Clasificación de la investigación

Se realizó una investigación aplicada (según su contenido), descriptiva (según su alcance), transversal (según su tiempo de ejecución) y no experimental de prevalencia (según su diseño).

2.2. Definición del universo, población y muestra de estudio

2.2.1. Universo

El universo de estudio lo constituyeron pacientes atendidos en las consultas de Genética Clínica de Cuba.

2.2.2. Población

La población de estudio la constituyeron pacientes atendidos en las consultas de Genética Clínica de Cuba, con sospecha de padecer algún error innato del metabolismo no dilucidado mediante los métodos protocolizados en el CNGM.

2.2.3. Muestra

La muestra de estudio la constituyeron 17 pacientes del total de la población, quienes fueron evaluados por un grupo multidisciplinario de expertos. Los pacientes de la muestra cumplían con los criterios de inclusión y estaban exentos de criterios de exclusión y salida.

2.3. Criterios de inclusión, exclusión y salida

2.3.1. Criterios de inclusión

- Pacientes con manifestaciones multisistémicas y evidencias clínicas de padecer alguna enfermedad genética no clasificada bioquímicamente.

- Padre(s) y/o Tutor(es) legal(es) que aceptaron los términos del consentimiento informado (Anexo 1) para que el paciente participara en la investigación*.

2.3.2. Criterios de exclusión

- Pacientes que consuman alcohol etílico.
- Pacientes con manifestaciones clínicas básicas de intolerancia hereditaria a la fructosa**.

2.3.3. Criterios de salida

- Pacientes cuyas muestras biológicas no cumplieron con los parámetros de calidad para ser procesadas en el laboratorio de acuerdo con el apartado 4.2 de la Norma ISO 15189 y los estándares L/31, L/32, L/33 y L/34 de la Organización Mundial de la Salud en el contenido del Manual de Calidad relativo a los procedimientos pre-analíticos (Anexo 2).^(74,75)
 - Padre(s) y/o Tutor(es) legal(es) del paciente que decidieron abandonar el estudio.

2.4. Diseño metodológico

2.4.1. Obtención y destino de las muestras biológicas

Las muestras de sangre para obtener suero se obtuvieron mediante venopunción de la vena yugular externa y se recogieron por el personal de los laboratorios clínicos de las Instituciones de Salud de Cuba donde radicara alguna consulta de Genética Clínica. Luego, fueron trasladadas, inmediatamente, al

*Como la totalidad de los pacientes de la muestra resultaron ser menores de 16 años de edad, precisan de padres o tutores como representantes.

**Las manifestaciones clínicas consideradas *básicas* de la intolerancia hereditaria a la fructosa son: hipersomnias, convulsiones, vómitos o irritabilidad tras el consumo de alimentos abundantes en fructosa o sacarosa (frutas, bebidas comerciales, miel) y mejoría clínica tras retirar dichos alimentos. El CNGM no cuenta con las pruebas necesarias para la determinación bioquímica de este defecto, el diagnóstico es puramente clínico.

Departamento de Genética-Bioquímica del CNGM donde se clasificaron, codificaron y almacenaron a -20 °C hasta el momento de su análisis.

La cantidad de sangre consignada fue de 3 ml (en tubo seco) para obtener suero mediante centrifugación a 3000 g durante 5 minutos.

Además de las muestras consideradas con anterioridad, relativas a los pacientes con sospecha de CDG, se admitieron muestras control (un control negativo, un control positivo para patrón-I (de un paciente CDG-Ia) y otro control positivo para patrón-II (de un paciente CDG-X) probadas mediante HPLC-MS, aportadas por el Departamento de Genética-Bioquímica del CNGM y certificados por el Laboratorio de Glicobiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Morelos, México.

2.4.2. Pretratamiento de las muestras de suero para el isoelectroenfoque de la transferrina sérica

El pretratamiento de las muestras de suero consistió en la saturación de la Tf sérica con hierro, en condiciones alcalinas. Para ello se adicionó hidrógeno carbonato de sodio (NaHCO_3) y cloruro de hierro (III) (FeCl_3).^(47,76)

2.4.3. Isoelectroenfoque en gel de poliacrilamida para transferrina sérica, inmunofijación y revelado. Especificidades técnicas del estudio

La técnica de IEF empleada requirió la obtención del gel de poliacrilamida como soporte, utilizando anfolitas con un rango pH 5-7. Para la inmunofijación al gel de la Tf, se empleó el anticuerpo policlonal anti-Tf humana (Ac anti-Tf). Luego, el revelado se realizó mediante coloración con azul *Coomasie*, esto requirió la remoción previa del resto de las proteínas séricas mediante lavado con cloruro de sodio (NaCl).⁽⁷⁷⁻⁷⁹⁾

La técnica de IEF estuvo en correspondencia con los métodos descritos por *van Eijk, et al.* en 1983⁽⁸⁰⁾, y además, con el procedimiento descrito en el manual de instrucción del equipo *model 111 Mini IEF Cell* de BIORAD.

2.4.4. Operacionalización de las variables

Variable	Tipo	Escala	Descripción
Sospecha de CDG	Cualitativa nominal dicotómica	Fenotipo CDG	Agotados los recursos diagnósticos protocolizados en el CNGM, más alguna(s) de las siguientes alteraciones: retardo mental, retardo grave del crecimiento y desarrollo, anomalías estructurales y funcionales del sistema nervioso central y periférico (hipotonía, convulsiones, etc.), defectos cardíacos, alteraciones hormonales, acumulaciones grasas anómalas, mamilas invertidas, hepatopatía, enteropatías y coagulopatías.
		Fenotipo desconocido	Cualquier síntoma y/o signo no relacionado con el fenotipo CDG.
Diagnóstico Bioquímico de CDG	Cualitativa nominal dicotómica	Positivo	Patrón I o II en el IEF de Tf sérica.
		Negativo	Resultado normal en el IEF de Tf sérica (ausencia de las bandas hiposialidadas características en los patrones).

2.4.5. Algoritmo para la estandarización de las condiciones del método isoelectroforético en gel de elaboración manual de poliacrilamida, para glicofomas de transferrina sérica

Para la estandarización del método isoelectroforético se evaluaron las condiciones requeridas para la correcta:

- saturación y dilución de las muestras de suero,
- elaboración manual del gel de poliacrilamida y colocación de las muestras en dicho gel,
- corrida electroforética en cuanto a tiempos y voltajes,
- calidad en la resolución en términos de gradientes de pH generados por anfolitas,
- cantidad de Ac anti-Tf para la inmunofijación,
- técnica de lavado,

- fijación del contenido al gel,
- coloración y decoloración.

En el Anexo 3 se muestran algunos geles de prueba.

2.4.6. Métodos de procesamiento y análisis de la información

El resultado de la técnica de IEF fue analizado, cualitativamente, mediante visualización de los patrones sugestivos de CDG y comparación estándares internacionales. Para tal análisis se dispuso de un control negativo y dos positivos (para ambos patrones) aportados por el Departamento de Genética-Bioquímica del CNGM y certificados, mediante HPLC-MS, por el Laboratorio de Glicobiología señalado en el acápite 2.4.1. del presente trabajo.

A los enfoques isoeléctricos obtenidos se le practicaron ensayos de validación, repetibilidad y reproducibilidad.

Para la *validación* del método se utilizaron los controles antes mencionados y se compararon con los reportes de la literatura científica.

Para evaluar la *repetibilidad* se llevó a cabo el ensayo montando por duplicado las muestras, en este caso de pacientes con fenotipo CDG. Entonces, se repitió el proceder con las mismas condiciones de trabajo, por un solo analista, en secuencia y en un corto intervalo de tiempo entre las técnicas. Para el primer ensayo se elaboraron tres geles y cada par de muestras fueron montadas en sendos geles. Para el segundo ensayo se procedió de igual forma. Por el tiempo que tomó el procedimiento no fue posible realizar más de dos experimentos; los intervalos de tiempo entre el primer ensayo y un tercero se desviarían de los requisitos para evaluar la repetibilidad.

Para estimar la *reproducibilidad* se realizó el procedimiento isoelectroforético a las muestras de pacientes en duplicado, pero esta vez, procesada por analistas diferentes, en laboratorios también diferentes y dejando 7 días entre los ensayos. Se realizaron tres pruebas de reproducibilidad y, para cada uno, se elaboraron los geles según lo referido en la evaluación de la repetibilidad.

Los resultados fueron archivados en el sistema de gestión de bases de datos Microsoft Access 2013 (incluido en el paquete ofimático Microsoft Office® 2013), en la base de datos del Departamento de Genética-Bioquímica del CNGM.

Los procedimientos analíticos empleados en la investigación están estandarizados y recogidos en los *Procedimientos Normalizados de Operaciones* (conocido internacionalmente por sus siglas PNO) del Laboratorio de Genética-Bioquímica.

2.5. Aspectos éticos

Aspectos relativos a la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial de 2014

Se tuvo en cuenta el respeto por el individuo, su derecho a la autodeterminación y el derecho a tomar decisiones informadas (consentimiento informado) incluyendo la participación en la investigación, tanto al inicio como durante el curso de la investigación. El deber del investigador fue solamente hacia el paciente, padres o tutores legales. El bienestar del sujeto estuvo siempre precedente sobre los intereses de la ciencia o de la sociedad, y las consideraciones éticas procedieron del análisis anterior de las leyes y regulaciones.⁽⁸¹⁾

Como en la investigación los pacientes son menores de edad (menores de 16 años) en términos legislativos, el permiso y responsabilidad en la toma de decisiones concurrió sobre los padres o el tutor legal.^(81,82)

La investigación se basó en un conocimiento cuidadoso del campo científico, una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios, la probabilidad razonable de un beneficio en la población estudiada y que sea conducida y manejada por investigadores expertos usando protocolos aprobados, sujeta a una revisión ética independiente y una supervisión de un comité correctamente convocado y previamente asesorado. Los estudios fueron discontinuados si la información disponible indicaba que las consideraciones originales no eran satisfactorias. El interés del sujeto después de que el estudio finalizara fue parte de un debido

asesoramiento ético, así como de aseguramiento de acceso al mejor tratamiento disponible probado.⁽⁸¹⁾

Todos los sujetos (padres o tutores) incluidos en este estudio antes de decidir su participación, fueron informados de los objetivos del estudio, así como su relevancia científica y social. Se les comunicó en el consentimiento informado, por parte de los investigadores, que la sangre de los pacientes iba a ser analizada y, que si la muestra no era suficiente (sin constituir esto un criterio de salida), les será iba a ser tomada una muestra de 3 ml de sangre de la vena yugular externa. Igualmente se explicaron todos los riesgos, aunque mínimos, de este procedimiento. El colectivo de investigación se responsabilizó en brindar la atención requerida de producirse cualquier evento adverso en la toma de muestra. Se garantizó que las muestras solo se emplearán en el ensayo descrito en el proyecto de investigación (IEF) para el cual fueron solicitadas. Se enfatizó que la participación iba a ser estrictamente voluntaria y que el paciente (por medicación de sus representantes legales) podía retirarse en el momento que se desee. Se procedió a la incorporación del sujeto al estudio solo después de la firma del consentimiento informado.^(81,83)

Los resultados de las pruebas de laboratorio fueron recogidos en una base de datos custodiada por el Jefe del Departamento de Genética-Bioquímica del CNGM bajo contraseña y solo se revisaron bajo la autorización de este. La investigación, *a priori*, fue presentada y aprobada en el Comité de Ética del CNGM.⁽⁸¹⁻⁸³⁾

Capítulo III

Resultados y discusión

3.1. Resultados

3.1.1. Condiciones estandarizadas del método isoelectroforético en gel de elaboración manual de poliacrilamida, para glicofomas de transferrina sérica

A continuación se exponen las condiciones con las que se lograron las mejores resoluciones en las bandas isoelectroforéticas de Tf.

3.1.1.1. Saturación y dilución de las muestras

Se colocó en un vial:

- 100 µl de suero,
- 5 µl de FeCl₃ a 20 mM y
- 5 µl de NaHCO₃.

Se incubó 1 hora a 25 °C, y luego, 15 minutos a 4 °C (lo que detuvo la reacción de saturación). Posteriormente se diluyó el suero en agua destilada en relación 1/10. La muestra se podía utilizar inmediatamente aunque en el caso de la presente investigación se guardó a -20 °C hasta su posterior uso.⁽⁸⁰⁾

3.1.1.2. Elaboración del gel y colocación de las muestras

Para empezar la elaboración se limpió el material de trabajo, apto de ser limpiado, con etanol al 70 %. Entonces, se agregaron en orden los siguientes reactivos en un tubo de ensayo:

- 2.75 ml de agua destilada,
- 1 ml de la solución acrilamida al 24.25 %/ bisacrilamida al 0.75 %,
- 1 ml de glicerol al 25 %,
- 250 µl anfolita pH 5-7,
- 7.5 µl APS al 10 %,
- 25 µl de FMN al 0.1 % y

- 2 μ l de TEMED.

Luego de remover moderadamente en un agitador mecánico tipo vórtex durante 30 s, se colocó la solución preparada, según recomendaciones del equipo de IEF, en contacto con la placa soporte. Se polimerizó directamente a la luz blanca del espectro visible durante 1 hora, colocando la fuente de luz a una distancia de 30 cm de la placa. Para concluir, se colocó el peine (con pocillos 0.5 cm) y se destinaron para cada pocillo 2 μ l de cada muestra. Se dejó absorber la muestra por el gel durante 15 minutos y se removió el peine.⁽⁸⁰⁾

3.1.1.3. Corrida electroforética, inmunofijación y lavado

Los electrodos se colocaron según las recomendaciones del equipo de IEF. La corrida procedió de la siguiente forma:

- 15 minutos a 100 V (para la migración de las anfolitas),
- 15 minutos a 200 V (para alinear las proteínas de la muestra, entre ellas la Tf) y
- 60 minutos a 450 V (para separar las transferrinas según sus puntos isoeléctricos).

A término de la corrida, se removió el gel (junto con el soporte) y se realizó la inmunofijación al aplicar, uniformemente, 100 μ l de Ac anti-Tf. Entonces, se incubó a 4 °C durante 30 minutos.

El lavado, con vistas a seleccionar la Tf, se realizó con NaCl al 0.9 % y se dejó en zaranda horizontal durante 20 horas. Posteriormente se realizó un segundo lavado con agua destilada durante 10 minutos para eliminar el exceso de NaCl.⁽⁸⁰⁾

3.1.1.4. Fijación del contenido al gel, coloración y decoloración de la muestra

Para realizar la fijación del contenido al gel, se añadió al gel una solución preparada con 30 ml de metanol puro, 12.5 g de ácido tricloroacético y 4 g de ácido sulfosalicílico, para completar a los 100 ml con agua destilada. Esta mezcla se mantuvo en zaranda horizontal durante 30 minutos.

Luego del fijado, se realizó otro lavado en zaranda horizontal, durante 2 minutos, con 100 ml de una solución denominada A* más 100 ml de otra solución, B**.

Para la coloración, se añadieron 100 ml de la solución A más 100 ml de una solución C***, e igualmente en zaranda, se realizó un agitación moderada durante 15 minutos. En este punto fue posible tener una buena apreciación visual de las bandas.

La decoloración se llevó a cabo durante 30 minutos, utilizando 100 ml de la solución A más 100 ml de la solución B.

Para finalizar, se dejó secar el gel durante 20 horas.

3.1.2. Validación del método cualitativo de isoelectroenfoque

Existió correlación entre los patrones isoelectroforéticos de la Tf sérica del método estandarizado en la literatura científica^(40,55,84,85) y los controles analizados en el equipo *model 111 Mini IEF Cell* (figura 2).

*La solución A se preparó mezclando 1 g de sulfato cúprico (CuSO₄) y 100 ml ácido acético, para luego completar a 500 ml con agua destilada.

**La solución B se preparó mezclando 600 ml de metanol puro con 400 ml de agua destilada.

***La solución C se preparó mezclando 0.6 g de CBB, 180 ml de metanol puro, para completar a 300 ml con agua destilada.

Figura 2. Validación del método cualitativo isoelectroforético a partir de la comparación del control negativo y los positivos usados en el ensayo del presente trabajo con los reportes estandarizados de la literatura científica. La imagen de la izquierda corresponde con la figura 1 A de *Lefeber DJ, et al. en 2011*⁽⁸⁴⁾. La imagen de la derecha corresponde con el resultado isoelectroforético correspondiente a los controles usados efectuados en el Laboratorio de Glicobiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Morelos, México. Los números dispuestos horizontalmente corresponden con el control, el patrón-I (CDG-Ia) y el patrón-II (CDG-X), respectivamente. Los números dispuestos verticalmente, corresponden con las bandas asociadas con asialoTf, monosialoTf, disialoTf, trisialoTf, tetrasialoTf y pentasialoTf. Las divisiones de cada banda en la corrida 3 de la imagen de la izquierda corresponden a productos génicos de dos variantes alélicas (con puntos isoeléctricos diferentes), producto del polimorfismo de la Tf; esto no dificulta la interpretación.

Figura 3. Validación del método cualitativo isoelectroforético a partir de la comparación del control negativo y los positivos usados en el ensayo del presente trabajo con los reportes estandarizados de la literatura científica. La imagen de la izquierda es ibídem a la imagen de la derecha de la figura 2 (del Laboratorio de Glicobiología de México). La imagen de la derecha corresponde al resultado obtenido por el autor del presente trabajo

con las condiciones del CNGM de Cuba. (Los números dispuestos horizontalmente y verticalmente son análogos a los de la figura 2.)

3.1.3. Repetibilidad

En cuanto a la evaluación de la repetibilidad, se encontró que la precisión intraensayo era factible en términos de estandarización (figura 4).

Figura 4. Repetibilidad del método isoelectroforético. En la parte superior e inferior se muestran los resultados en duplicado de las repeticiones. En este caso se usaron muestras de pacientes con fenotipo CDG.

3.1.4. Reproducibilidad

La precisión interlaboratorios, dada por la reproducibilidad del método, resultó satisfactoria al compararse los resultados dados por los distintos analistas involucrados (figura 5).

Figura 5. Reproducibilidad del método isoelectroforético. Se muestran numerados los resultados en duplicado de los diferentes analistas. El número 1 corresponde al ensayo efectuado por el autor del presente trabajo, los números 2, 3 y 4 corresponden a los demás analistas. Este último caso, corresponde al Laboratorio de Glicobiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Morelos, México.

La figura 3 también muestra un ejemplo de reproducibilidad, en ese caso, con muestras controles.

3.1.5. Resultados del isoelectroenfoque de Tf sérica sobre las muestras de los pacientes sospechosos de CDG

Cuando se realizó el análisis de las glicofomas de Tf sérica mediante IEF a los 17 pacientes con fenotipo CDG, se observaron ambos tipos de patrones isoelectroforéticos en algunas muestras. Además, se observaron también casos negativos y dudosos* (figura 6).

De las muestras con patrones positivos sugestivos de CDG, las numeradas (en la figura 6) como 6 y 10, fueron confirmadas mediante HPLC en el Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares de la Universidad Autónoma de Madrid, España (Anexo 4). En el centro anterior se procesaron también mediante HPLC las

*No existía homogeneidad en la intensidad de las bandas hiposialidadas.

muestras 9 y 12 que se consideraban dudosas; la número 12 resultó es negativa, y la 9, se mantuvo como dudosa. (Anexo 5)

Figura 6. Isoelectroenfoque de transferrina a sueros de pacientes con fenotipo CDG. C- designa al control negativo; I y II, a los controles positivos de los patrones I y II, respectivamente, y los números arábigos, las muestras de pacientes. El autor quisiera resaltar que en el código de colores de la leyenda, el verde implica ensayos de repetibilidad para el control interno de calidad durante la investigación.

De manera general, el análisis de patrones isoelectroforéticos en los ensayos anteriores y la confirmación de algunas muestras en el Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares de la Universidad Autónoma de Madrid, dieron como resultados:

- Patrones-I: muestras 10, 13 y 17.
- Patrones-II: muestras 1, 5, 6 y 14.
- Caso dudoso: muestra 9.
- Casos posiblemente negativos: muestras 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 (anteriormente dudosa), 15 y 16.

3.2. Discusión

En las últimas tres décadas, los científicos biomédicos han colaborado en la identificación y caracterización de cada uno de los subtipos de CDG. La ruta de la N-glicosilación es una de las más estudiadas. Los defectos congénitos en la N-glicosilación presentan un gran espectro de síntomas y signos, entre los que se destacan: el retardo mental, el retardo grave del crecimiento y desarrollo, la hipotonía, las convulsiones, las acumulaciones grasas anómalas, las mamilas invertidas, y otros síntomas y signos asociados a hepatopatías, endocrinopatías, enteropatías y coagulopatías. Esta heterogeneidad de manifestaciones clínicas hacen complejo, en extremo, el diagnóstico clínico, por lo se precisan las técnicas bioquímicas para un diagnóstico certero.

En este trabajo se llevó a cabo la estandarización del método IEF para Tf sérica, lo que permitió el análisis de las muestras de 17 pacientes con fenotipo CDG y el diagnóstico positivo de algunas. Demostrando así la presencia de CDG en Cuba. Con ello se ha pretendido ampliar el conocimiento al respecto de tales defectos y “dar el primer paso” en la implementación del IEF de Tf sérica como un protocolo más en el arsenal de métodos diagnósticos cubanos para errores congénitos del metabolismo.

En el proceso de estandarización se realizaron variadas ensayos.

Con las pruebas de saturación y dilución de las muestras se logró la homogeneidad de saturación en Fe^{3+} de las transferrinas, lo que mantuvo constante las posibles modificaciones del pI de cada una debido a esto. La dilución 1/10 resultó óptima para una correcta resolución de bandas. (En Anexo 3, figura 1, se puede apreciar uno de los geles de prueba de dilución.).

Las pruebas para la elaboración manual del gel de poliacrilamida y para la colocación de las muestras permitieron elaborar un gel apropiado y con las condiciones de porosidad, hidratación y gradiente de pH requeridas; además, se logró una separación conveniente entre las bandas intramuestra e intermuestras.

(En Anexo 3, figuras 2 y 3, se muestran ejemplos de las pruebas de elaboración del gel y cantidad de anfolitas realizadas.).

Con los ensayos de corrida electroforética se alcanzó la determinación de los voltajes y tiempos precisos para la migración de las anfolitas, la alineación de las proteínas de la muestra y su separación posterior según sus puntos isoeléctricos.

En los experimentos para la inmunofijación se estableció la cantidad de Ac anti-Tf necesarios para seleccionar la Tf dentro del conjunto de proteínas de la muestra. También fue obtenido el tiempo de incubación para que se desarrollaran los suficientes complejos antígeno-anticuerpo que seleccionarían a la Tf. La depuración del resto de las proteínas se alcanzó mejor con un tiempo de lavado (con NaCl) de 20 horas. Se normalizó además el tiempo para eliminar el exceso de NaCl producto del lavado mencionado. (En Anexo 3, figura 4, se muestra un ejemplo de las pruebas de inmunofijación.)

En lo referente a la fijación del contenido al gel, coloración y decoloración de la muestra, se llegaron a las cantidades suficientes para obtener la mejor visualización posible de las bandas respecto a su entorno. (En Anexo 3, figura 5, se muestra un ejemplo de las pruebas de coloración y decoloración.)

Para la validación del método de IEF para Tf sérica, en geles de poliacrilamida de elaboración manual. Se utilizó para esto la técnica descrita por *van Eijk, et al.* en 1983⁽⁸⁰⁾. Esta técnica, usada para detectar la microheterogeneidad de la Tf sérica, fue aplicada a diferentes sistemas (gradientes inmóviles de pH y PhastSystem) por el mismo autor (*van Eijk*) en colaboración con *de Jong* en 1988⁽⁵⁵⁾ y *van Noort* en 1992⁽⁸⁶⁾. En todos los casos, se concluye que la resolución obtenida mediante IEF con geles de elaboración manual es suficiente y eficiente para el análisis de las glicofomas de Tf⁽⁸⁶⁾. Por tanto, es permitido experimentalmente el uso del IEF para la evaluación de las glicofomas de Tf séricas en el presente trabajo. Para validar la técnica y su interpretación, se correlacionaron los patrones isoelectroforéticos estandarizados dados por *Pérez-*

Cerdá, et al. en 2006⁽⁴⁰⁾, de Jong y van Eijk en 1988⁽⁵⁵⁾, Lefeber, et al. en 2011⁽⁸⁴⁾ y Denecke en 2009⁽⁸⁵⁾ con controles confirmados mediante HPLC-MS. Las bandas de cuyos controles, propias de cada glicofoma de Tf, quedaron en correspondencia con los estándares internacionales (figura 2); por lo cual se asumió la validación del método IEF para Tf sérica en geles de elaboración manual.

La repetibilidad, evaluada mediante la reproducción inmediata de la técnica, con condiciones constantes de trabajo; resultó factible, es decir, no existió variación de los resultados cuando se tomaron las medidas de manera iterada (figura 3).

La reproducibilidad, evaluada con condiciones variables de trabajo, analistas y días; resultó igualmente satisfactoria en las pruebas realizadas, es decir, se obtuvieron resultados *conmesurables*. Entonces, la técnica empleada en el presente estudio puede ser reproducida por otros analistas y/o en otros laboratorios (figura 4).

Estandarizada la técnica, se procedió a su utilización para evaluar las muestras de suero de los pacientes con fenotipo CDG para detectar si efectivamente se trataban de defectos de la N-glicosilación. El hallazgo de que 7 de los casos presentaron patrones isoelectroforéticos característicos comprobó la sospecha.

Sin embargo, se sabe que el defecto más frecuente es el PMM-CDG (CDG-Ia), lo que resultaría en un patrón-I^(40,67). Sin embargo, en el presente trabajo se encontraron 4 muestras con patrones-II. Esto no contradice lo publicado en la literatura; puesto que para determinar la *frecuencia* de tales defectos en Cuba se necesitaría un tipo diferente de investigación con un estricto análisis estadístico, que sale de los objetivos del presente trabajo.

En *Orphanet Report Series*, en 2016, se encuentran como subtipos de CDG-I de mayor prevalencia, luego de PMM-CDG (que reporta cientos de casos y siguen contando): ALG6-CDG o CDG-Ic (58 casos), MPI-CDG o CDG-Ib (20 casos), ALG1-CDG o CDG-Ik (15 casos), DPM1-CDG o CDG-Ie (14 casos) y ALG12-CDG o CDG-Ig (11 casos), por solo mencionar algunos de los más prevalentes⁽²⁾. En el

mismo sitio, pero respecto a los subtipos de CDG-II, se publicó como los de mayor prevalencia: COG5-CDG o CDG-IIi (9 casos), COG7-CDG o CDG-IIe (9 casos), MAN1B1-CDG (7 casos), TMEM165-CDG o CDG-IIk (5 casos), SLC35A2-CDG o CDG-IIm (4 casos) y MGAT2-CDG o CDGIIa (4 casos); los subtipos restantes presentan casos que varían entre 3 y 1 reportados⁽²⁾. Por tanto, resulta probable que los pacientes estudiados en esta investigación pertenezcan a algunos de los subtipos anteriormente mostrados. Claro que, el autor no pretendió clasificar en subtipos a dichos pacientes puesto que no es justificado en este estudio. *Deschamps, et al.* en 2003, refieren que para fines prácticos es importante realizar un estudio inicial que identifique la hipoglicosilación proteica para el diagnóstico bioquímico inicial, y esto, hace que se justifique la realización de estudios moleculares más complejos.⁽⁵³⁾ En todo caso, posteriores estudios deberían ir enfocados hacia los subtipos planteados en el presente párrafo (véase Recomendaciones).

Grunewald, et al. en 2002, proponen que la experiencia en el IEF de Tf sérica ha demostrado que cuya Tf es el biomarcador por excelencia de los CDG, y además, un buen indicador diferencial entre los CDG-I y los CDG-II⁽⁸⁷⁾. Específicamente, los patrones-I encontrados aluden a disímiles posibilidades de alteraciones en la primera etapa del proceso de N-glicosilación; estos son: defectos de las glicosiltransferasas, disminución de la síntesis de azúcares activados o de su disponibilidad en la cara citoplasmática y lumen del RE, además de la afectación de la flipasa⁽²⁷⁾ y de la OST⁽²¹⁾. Los patrones-II encontrados, no obstante, se pueden deber a: defectos del tráfico vesicular de las N-glicoproteínas desde el RE hacia el AG, y en este último, desde las porciones *cis* hacia la *trans*; disminución en la disponibilidad de los azúcares activados en el AG, por problemas en su síntesis o trasportación; afectación de las glicosidasas y glicosiltransferasas que participan en esta etapa, y afectación de proteínas relacionadas con la funcionabilidad propia del AG.^(8,28)

En total se encontraron 7 casos característicos de patrones isoelectroforéticos que apuntaron hacia el diagnóstico positivo de un defecto congénito de la N-

glicosilación. De ellos, 3 correspondieron a la afectación de la primera etapa del proceso (patrones-I) y 4 a la segunda.

El Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares de la Universidad Autónoma de Madrid apoyó la presente investigación con la confirmación mediante HPLC de las muestras 6 y 10, que resultaron ser un CDG-II y un CDG-I, respectivamente. Además, permitió la confirmación de negatividad de una muestra dudosa, la 12.

El método isoelectroforético aplicado a las muestras de pacientes con fenotipo CDG permitió obtener disímiles patrones de las bandas (como resultado). Entonces, mediante el análisis particularizado de dichas bandas en cada muestra, se discutió cada caso de la siguiente manera:

- Muestra 1, con patrón-II (bandas asialoTf, monosialoTf, disialoTf y trisialoTf, homogéneas y de intensidad relacionada al control II): paciente con defecto de la segunda etapa de la N-glicosilación.
- Muestra 2, negativo de patrones sugestivos de defecto en la N-glicosilación (No observaron bandas con intensidad comparable a los controles positivos, sugerentes de hipoglicosilación marcada, dichas bandas son: las bandas asialoTf y monosialoTf): presumiblemente, paciente negativo de defecto en la N-glicosilación.
- Muestra 3, negativo de patrones sugestivos de defecto en la N-glicosilación: presumiblemente, paciente negativo de defecto en la N-glicosilación.
- Muestra 4, negativo de patrones sugestivos de defecto en la N-glicosilación: presumiblemente, paciente negativo de defecto en la N-glicosilación. Se observó posible polimorfismo de la Tf (dado por la posible variación en el pI de las glicofomas producto de variantes alélicas).
- Muestra 5, con patrón-II: paciente con defecto de la segunda etapa de la N-glicosilación.

- Muestra 6, con patrón-II: paciente con defecto de la segunda etapa de la N-glicosilación y posible polimorfismo de la Tf.
- Muestra 7, negativo de patrones sugestivos de defecto en la N-glicosilación: presumiblemente, paciente negativo de defecto en la N-glicosilación.
- Muestra 8, negativo de patrones sugestivos de defecto en la N-glicosilación: presumiblemente, paciente negativo de defecto en la N-glicosilación.
- Muestra 9, patrón dudoso: se mantiene como dudoso, porque aunque se visualizaron las bandas de hipoglicosilación marcada, estas no eran homogéneas en intensidad (las bandas asialoTf y monosialoTf eran menos intensas que las restantes), y la realización de HPLC tampoco fue concluyente.
- Muestra 10, patrón-I (apreciable la banda asialoTf y poco evidente la monosialoTf; en intensidades comparables al control I): paciente con defecto de la primera etapa de la N-glicosilación.
- Muestra 11, negativo de patrones sugestivos de defecto en la N-glicosilación: presumiblemente, paciente negativo de defecto en la N-glicosilación. Se observó posible polimorfismo de la Tf.
- Muestra 12, previamente dudoso por los mismos motivos que el caso 9, fue confirmada su negatividad en lo que respecta a patrones: presumiblemente, paciente negativo de defecto en la N-glicosilación.
- Muestra 13, patrón-I: paciente con defecto de la primera etapa de la N-glicosilación.
- Muestra 14, con patrón-II: paciente con defecto de la segunda etapa de la N-glicosilación.
- Muestra 15, negativo de patrones sugestivos de defecto en la N-glicosilación: presumiblemente, paciente negativo de defecto en la N-glicosilación. Se observó posible polimorfismo de la Tf.

- Muestra 16, negativo de patrones sugestivos de defecto en la N-glicosilación: presumiblemente, paciente negativo de defecto en la N-glicosilación.
- Muestra 17, patrón-I: paciente con defecto de la primera etapa de la N-glicosilación.

Conclusiones

1. Se estandarizó el método de isoelectroenfoque con gel de elaboración manual para la evaluación bioquímica de las glicofomas de transferrina sérica en pacientes sospechosos de padecer CDG.

2. La existencia de patrones I y II en las muestras de los pacientes analizados sugieren la existencia de hipoglicosilación de la transferrina en alguna de las etapas del proceso de N-glicosilación.

3. La aplicación de la metodología empleada, desde el proceso de estandarización del método hasta el análisis de los patrones isoelectroforéticos, permitió identificar la presencia de defectos congénitos de la N-glicosilación en Cuba.

Recomendaciones

- Realizar tratamiento con neuraminidasa en las muestras con posibles polimorfismos.
 - Realizar densitometría a los casos negativos, para eliminar la posibilidad de falsos negativos.
 - Profundizar sobre las características genético-bioquímicas y de biología molecular de los CDG en Cuba con vistas a clasificarlos en subtipos. En este sentido, se deben extender los experimentos hacia la búsqueda de mutaciones en los genes involucrados e identificar las clases de residuos glucídicos presentes en sus productos génicos.
 - Considerar a los CDG dentro del espectro cubano de los errores congénitos del metabolismo. Esto contribuye a evitar fallos en el diagnóstico y terapéutica de la práctica clínica.
 - Implementar una investigación donde se puedan determinar la incidencia, prevalencia y frecuencia de los distintos tipos y subtipos de CDG en Cuba.

Referencias bibliográficas

1. Jaeken J, Vanderschueren-Lodewyckx M, Caeaeer P, Snoeck L, Corbeel L, Eggermont E. Familial psychomotor retardation with markedly fluctuating serum prolactin, FSH and GH levels, partial TBG deficiency, increased serum arylsulphatase A and increased CSF protein: a new syndrome?. *Pediatr Res.* 1980;14:179.
2. Orphanet Report Series [database on the Internet]. Prevalence of rare diseases: Bibliographic data. Number 1. [updated 2016 Mar; cited 2016Apr]. Available from: http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Prevalence_of_rare_diseases_by_alphabetical_list.pdf.
3. Freeze HH, Chong JX, Bamshad MJ, Ng BG. Solving Glycosylation Disorders: Fundamental Approaches Reveal Complicated Pathways. *Am J Hum Genet* [serial on the Internet]. 2014 Feb [cited: 2015 Dec];94(2):161–75. Available from: Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), <http://www.omim.org/>.
4. Jaeken J. Congenital disorders of glycosylation (CDG): it's (nearly) all in it!. *J Inherit Metab Dis.* 2011;34:853–8.
5. Freeze HH. Understanding human glycosylation disorders: biochemistry leads the charge. *J Biol Chem.* 2013;288:6936–45.
6. Scott K, Gadomski T, Kozicz T, Morava E. Congenital disorders of glycosylation: new defects and still counting. *J Inherit Metab Dis.* 2014;37(4):609-17.
7. Higuera N, Vázquez S, Palencia R. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos congénitos de la glicosilación de las proteínas. *Bol Pediatr.* 2011;51:188-93.
8. Freeze HH, Aebi M. Altered glycan structures: the molecular basis of congenital disorders of glycosylation. *Curr Opin Struct Biol.* 2005;15:490–8.
9. Apweiler R, Hermjakob H, Sharon N. On the frequency of protein glycosylation, as deduced from analysis of the SWISS-PROT database. *Biochim Biophys Acta.* 1999;1473:4-8.

10. Yarema KJ, Bertozzi CR. Characterizing glycosylation pathways. *Genome Biol.* 2001;2(5):0004.1-10.
11. Supraha S, Dabelic S, Dumic J. Insights into complexity of congenital disorders of glycosylation. *Biochemia Medica.* 2012;22(2):156-70.
12. Jaeken J. Congenital disorders of glycosylation. *Ann NY Acad Sci.* 2010;1214:190–8.
13. Fujita M, Kinoshita T. GPI-anchor remodeling: potential functions of GPI-anchors in intracellular trafficking and membrane dynamics. *Biochim Biophys Acta.* 2012;1821:1050–8.
14. Furmanek A, Hofsteenge J. Protein C-mannosylation: Facts and questions. *ABP.* 2000;47:781-9.
15. Burda P, Aebi M. The dolichol pathway of N-linked glycosylation. *Biochim Biophys Acta.* 1999;1426:239-57.
16. Spiro RG. Glucose residues as key determinants in the biosynthesis and quality control of glycoproteins with N-linked oligosaccharides. *J Biol Chem.* 2000;275:35657-60.
17. Marquardt T, Denecke J. Congenital disorders of glycosylation: review of their molecular bases, clinical presentations and specific therapies. *Eur J Pediatr.* 2003;162:359-79.
18. Mills P, Mills K, Clayton P, Johnson A, Whitehouse D, Winchester B. Congenital disorders of glycosylation type I leads to altered processing of N-linked glycans, as well as under glycosylation. *Biochem J.* 2001;359:249-54.
19. Helenius A, Aebi M. Roles of N-linked glycans in the endoplasmic reticulum. *Annu Rev Biochem.* 2004;73:1019-49.
20. Nelson DL, Cox MM. *Lehninger Principles of Biochemistry.* 5th ed. New York: W.H. Freeman and company New York; 2011.
21. Mohorko E, Glockshuber R, Aebi M. Oligosaccharyltransferase: the central enzyme of N-linked protein glycosylation. *J Inher Metab Dis.* 2011;34:869–78.
22. Gavel Y, von Heijne G. Sequence differences between glycosylated and non-glycosylated Asn-X-Thr/Ser acceptor sites: implications for protein engineering. *Protein Eng.* 1990;3:433-42.

23. Martínez DI, Mollicone R, Codogno P, Oriol R. The nucleotide sugar transporter family: a phylogenetic approach. *Biochimie*. 2003;85(34):245-60.
24. Kornfeld R, Kornfeld S. Assembly of asparagine-linked oligosaccharides. *Annu Rev Biochem*. 1985;54:631-64.
25. Jaeken J, Hennet T, Matthijs G, Freeze HH. CDG nomenclature: time for a change! *Biochim Biophys Acta*. 2009;1792:825-6.
26. Jaeken J, Hennet T, Freeze HH, Matthijs G. On the nomenclature of congenital disorders of glycosylation (CDG). *J Inherit Metab Dis*. 2008;31:669–72.
27. Cylwik B, Naklicki M, Chrostek L, Gruszewska E. Congenital disorders of glycosylation. Part I. Defects of protein N-glycosylation. *ABP*. 2013;60(2):151–61.
28. Freeze HH. Genetic defects in the human glycome. *Nature Rev Genet*. 2006;7:537-51.
29. Cantagrel V, Lefeber DJ. From glycosylation disorders to dolichol biosynthesis defects: a new class of metabolic diseases. *J Inherit Metab Dis*. 2011;34:859–67.
30. OMIM. Online Mendelian Inheritance in Man [database on the Internet]. An Online Catalog of Human Genes and Genetic Disorders. [updated 2013 Mar; cited May 2014]. Available from: <http://www.omim.org/>.
31. Oka T, Krieger M. Multi-component protein complexes and Golgi membrane trafficking. *J Biochem (Tokyo)*. 2005;137:109-14.
32. Whyte JR, Munro S. The Sec34/35 Golgi transport complex is related to the exocyst, defining a family of complexes involved in multiple steps of membrane traffic. *Dev Cell*. 2001;1:527-37.
33. Fotso P, Koryakina Y, Pavliv O, Tsiomenko A, Lupashin V. Cog1p plays a central role in the organization of the yeast conserved oligomeric Golgi (COG) complex. *J Biol Chem*. 2005;280:27613-23.
34. Ungar D, Oka T, Brittle EE, Vasile E, Lupashin VV, Chatterton JE, et al. Characterization of a mammalian Golgi-localized protein complex, COG, that is required for normal Golgi morphology and function. *J Cell Biol*. 2002;157:405-15.

35. Foulquier F, Amyere M, Jaeken J, Zeevaert R, Schollen E, Race V, et al. TMEM165 deficiency causes a congenital disorder of glycosylation. *Am J Hum Genet.* 2012;91:15-26.
36. Brenner V, Nyakatura G, Rosenthal A, Platzer M. Genomic organization of two novel genes on human Xq28: compact head to head arrangement of IDH-gamma and TRAP-delta is conserved in rat and mouse. *Genomics.* 1997;44:8-14.
37. Smith AN, Lovering RC, Futai M, Takeda J, Brown D, Karet FE. Revised nomenclature for mammalian vacuolar-type H(+)-ATPase subunit genes. *Molec Cell.* 2003;12:801-3.
38. Fischer B, Dimopoulou A, Egerer J, Gardeitchik T, Kidd A, Jost D, et al. Further characterization of ATP6V0A2-related autosomal recessive cutis laxa. *Hum Genet.* 2012;131:1761-73.
39. Martínez DI, Palomares AL, Sánchez FD, Mollicone R, Ibarra GI. Trastornos congénitos de la glicosilación: abordaje clínico y de laboratorio. *Acta Pediatr Mex.* 2008;29(2):78-88.
40. Pérez-Cerdá C, Ugarte M. Congenital disorders of glycosylation. Their diagnosis and treatment. *Rev Neurol.* 2006;43(1):145-56.
41. Funke S, Gardeitchik T, Kouwenberg D, Mohamed M, Wortmann SB, Korsch E, et al. Early infantile symptoms in congenital disorders of glycosylation. *Am J Med Genet Part A.* 2012;161A:578–84.
42. Kouwenberg D, Gardeitchik T, Mohamed M, Lefeber D, Morava E. Wrinkled skin and fat pads in patients with ALG8-CDG: Revisiting skin manifestations in congenital disorders of glycosylation. *Pediatr Dermatol.* 2014;31:1–5.
43. Wolthuis DFGJ, Janssen MC, Cassiman D, Lefeber DJ, Morava-Kozicz E. Defining the phenotype and diagnostic considerations in adults with congenital disorders of N-linked glycosylation. *Expert Rev Mol Diagn.* 2014;14:217–24.
44. Tegtmeyer LC, Rust S, van Scherpenzeel M, Ng BC, Losfeld ME, Timal S, et al. Multiple phenotypes in phosphoglucomutase 1 deficiency. *New Engl J Med.* 2014;370:533–42.
45. Freeze HH, Eklund EA, Ng BG, Patterson MC. Neurological aspects of human glycosylation disorders. *Ann Rev Neurosci.* 2015;38:105–25.

46. Briones P, Vilaseca MA, García-Silva MT, Pineda M, Colomer J, Ferrer I, et al. Congenital disorders of glycosylation (CDG) may be underdiagnosed when mimicking mitochondrial disease. *Eur J Paediatr Neurol*. 2001;5:127-31.
47. Vilaseca MA, Artuch R, Briones P. Defectos congénitos de la glucosilación: últimos avances y experiencia española. *Med Clin (Barc)*. 2004;122:707-16.
48. Baker EN. Structure and reactivity of transferrins. *Adv Inorg Chem*. 1994;41:389–463.
49. Jeffrey PD, Bewley MC, MacGillivray RT, Mason AB, Wood-worth RC, Baker EN. Ligand-induced conformational change in transferrins: crystal structure of the open form of the N-terminal half-molecule of human transferrin. *Biochemistry*. 1998;37:13978–86.
50. Ching-Ming Chung M. Structure and function of transferrin. *Biochemical education*. 1984;12(4):146-54.
51. Fujita M, Satoh C, Asakawa J, Nagahata Y, Tanaka Y, Hazama R, et al. Electrophoretic variants of blood proteins in Japanese. VI. Transferrin. *Jinrui Idengaku Zasshi*. 1985;30:191-200.
52. Kamboh MI, Ferrell RE. Human transferrin polymorphism. *Hum Hered*. 1987;37:65-81.
53. Deschamps EM, Miña A, Ciegues MA. Isoformas de la transferrina: Utilidad clínica de su determinación. *Rev Digan Biol [artículo en Internet]*. 2003 Mar [consulta: 2016 Oct];52(1). Disponible en: [Http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003479732003000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=es](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003479732003000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=es).
54. Voet D, Voet JG. *Biochemistry*. 4th ed. United States of America: John Wiley & Sons, Inc; 2011.
55. de Jong G, van Eijk HG. Microheterogeneity of human serum transferrin: a biological phenomenon studied by isoelectric focusing in immobilized pH gradients. *Electrophoresis*. 1988;9:589-98.
56. Helander A, Eriksson G, Stibler H, Jeppsson JO. Interference of transferrin isoform types with carbohydrate-deficient transferrin quantification in the identification of alcohol abuse. *Clin Chem*. 2001;47:1225-33.

57. Carchon HA, Chevigne R, Falmagne JB, Jaeken J. Diagnosis of congenital disorders of glycosylation by capillary zone electrophoresis of serum transferrin. *Clin Chem*. 2004;50:101-11.
58. Quintana E, Montero R, Casado M, Navarro-Sastre A, Vilaseca MA, Briones P, et al. Comparison between high performance liquid chromatography and capillary zone electrophoresis for the diagnosis of congenital disorders of glycosylation. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*. 2009;877:2513-8.
59. Sturiale L, Barone R, Garozzo D. The impact of mass spectrometry in the diagnosis of congenital disorders of glycosylation. *J Inherit Metab Dis*. 2011;34:891-9.
60. Barone R, Sturiale L, Garozzo D. Mass spectrometry in the characterization of human genetic N-glycosylation defects. *Mass Spectrom Rev*. 2009;28:517-42.
61. Wada Y, Nishikawa A, Okamoto N, Inui K, Tsukamoto H, Okada S, et al. Structure of serum transferrin in carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome. *Biochem Biophys Res Commun*. 1992;189:832-6.
62. Knopf C, Rod R, Jaeken J, Berant M, van Schaftingen E, Fryns JP, et al. Transferrin protein variant mimicking carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome in trisomy 7 mosaicism. *J Inherit Metab Dis*. 2000;23:399-403.
63. Artuch R, Ferrer I, Pineda J, Moreno J, Busquets C, Briones P, et al. Western blotting with diaminobenzidine detection for the diagnosis of congenital disorders of glycosylation. *J Neurosci Methods*. 2003;125:167-71.
64. Fang J, Peters V, Korner C, Hoffmann GF. Improvement of CDG diagnosis by combined examination of several glycoproteins. *J Inherit Metab Dis*. 2004;27:581-90.
65. Körner C, Linnebank M, Koch HG, Harms E, Von Figura K, Marquardt T. Decreased availability of GDP-L-fucose in a patient with LAD II with normal GDP-D-mannose dehydratase and FX protein activities. *J Leukoc Biol*. 1999;66:95-8.
66. De Praeter CM, Gerwig GJ, Bause E, Nuytinck LK, Vliegenthart JF, Breuer W, et al. A novel disorder caused by defective biosynthesis of N-linked oligosaccharides due to glucosidase I deficiency. *Am J Hum Genet*. 2000;66:1744-56.

67. Fletcher M, Matthijs G, Jaeken J, van Schaftingen E, Nelson PV. Carbohydrate- deficient glycoprotein syndrome: beyond the screen. *J Inherit Metab Dis.* 2000;23:396-8.
68. Stibler H, Von Döbeln U, Kristiansson B, Guthenberg C. Carbohydrate deficient transferrin in galactosaemia. *Acta Paediatr.* 1997;86:1377-8.
69. Jaeken J, Pirard M, Adamowicz M, Pronicka E, van Schaftingen E. Inhibition of phosphomannose isomerase by fructose 1-phosphate: an explanation for defective N-glycosylation in hereditary fructose intolerance. *Pediatr Res.* 1996;40:764-6.
70. Adamowicz M, Pronicka E. Carbohydrate deficient glycoprotein syndrome-like transferrin isoelectric focusing pattern in untreated fructosaemia. *Eur J Pediatr.* 1996;155:347-8.
71. Charlwood J, Clayton P, Keir G, Mian N, Winchester B. Defective galactosylation of serum transferrin in galactosemia. *Glycobiology.* 1998;8:351-7.
72. Landberg E, Pahlsson P, Lundblad A, Arnetorp A, Jeppsson JO. Carbohydrate composition of serum transferrin isoforms from patients with high alcohol consumption. *Biochem Biophys Res Comm.* 1995;210:267-74.
73. Yamashita K, Ideo H, Ohkura T, Fukushima K, Yuasa I, Ohno K, et al. Sugar chains of serum . *J Biol Chem.* 1993;268:5783-89.
74. Norma ISO 15189:2007. Laboratorios clínicos. Requisitos particulares relativos a la calidad y competencia.
75. Quality Management Systems in the Medical Laboratory. D.M. Browning. Mar 2004.
76. Briones P, Vilaseca MA, Schollen E, Ferrer I, Maties M, Busquets C, et al. Biochemical and molecular studies in 26 Spanish patients with congenital disorder of glycosylation type Ia. *J Inherit Metab Dis.* 2002;25:635-46.
77. Andrews AT. Electrophoresis: theory, techniques, and biochemical and clinical applications. 2th ed. Oxford: Oxford University Press; 1986.
78. Westermeier R. Electrophoresis in practice: a guide to methods and applications of DNA and protein separations. 2th ed. Weinheim: VCH Press; 1997.

79. Righetti PG. Isoelectric focusing: theory, methodology, and applications. Amsterdam: Elsevier; 1983.

80. van Eijk HG, van Noort WL, Dubelaar ML, van der Heul C. The microheterogeneity of human transferrins in biological fluids. *Clin Chim Acta*. 1983;132:167–71.

81. Cantín M. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Revisando su última versión. *Int J Med Surg Sci*. 2014;1(4):339-46.

82. Estrella L, Castañeda C, Sánchez J, Zaharia M. New version of the Declaration of Helsinki: shortcomings to resolve. *Rev Peru Med Exp Salud Publica*. 2014;31(4):803-4.

83. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. *JAMA*. 2013;310(20):2191-4.

84. Lefeber DJ, Morava E, Jaeken J. How to find and diagnose a CDG due to defective N-glycosylation. *J Inherit Metab Dis*. 2011;34:849–52.

85. Denecke J. Biomarkers and diagnosis of congenital disorders of glycosylation. *Expert Opin Med Diagn*. 2009;3(4):395-409.

86. van Eijk HG, van Noort WL. The analysis of human serum transferrins with the PhastSystem: Quantitation of microheterogeneity. *Electrophoresis*. 1992;13:354-8.

87. Grunewald S, Matthijs G, Jaeken J. Congenital disorders of glycosylation: a review. *Pediatr Res*. 2002;52:618-24.

Anexos

Anexo 1. Consentimiento informado

Los defectos de la glicosilación son un grupo de enfermedades que causan la muerte de muchas personas en las etapas más tempranas de sus vidas. La investigación que incumbe al autor, proveerá el diagnóstico de tales enfermedades en Cuba, esto permitirá su tratamiento oportuno, y además, brindará nuevos conocimientos a las Ciencias Médicas.

Para cumplir con dicho propósito se requiere de la participación de personas con posibles defectos de la glicosilación. Todos los participantes en la investigación pueden abandonar la misma en el momento que lo deseen, sin ser privados de recibir los servicios médicos que requieran.

A todos los representantes legales (padres o tutor legal) se les solicitará una muestra de sangre del paciente que representa si la que se guarda en el Centro Nacional de Genética Médica es insuficiente. Ésta muestra se tomará de la vena yugular externa, presente debajo de la piel de la cara lateral del cuello. Las muestras se analizarán en el laboratorio de Genética-Bioquímica del mencionado.

Los eventos negativos más usuales que se pueden presentar por tomar la muestra de sangre son:

- En el sitio de la punción: dolor, enrojecimiento, endurecimiento, infección y hematomas.
- Generales: fiebre y malestar.

En la mayoría de los casos estos eventos desaparecen sin requerir tratamiento

para el mismo.

La identidad de los participantes y los datos que se deriven de esta investigación serán recogidos en archivos confidenciales. Estarán custodiados por el Jefe de Departamento de Genética-Bioquímica y no serán revelados.

En caso de registrarse algún evento negativo en la toma de la muestra, el centro cuenta con los recursos indispensables para contrarrestarlo. Cualquier nuevo hallazgo durante la participación en el estudio, el cual pueda comprometer la seguridad, será notificado inmediatamente. No existe compensación económica alguna por la participación del paciente pero este tendrá acceso a todos los beneficios del Sistema Nacional de Salud como ciudadano cubano.

Ante cualquier duda puede contactar con los responsables principales de la investigación: Tatiana Acosta Sánchez y Alejandro Jesús Bermejo Valdés en el Centro Nacional de Genética Médica, sito en Calle 146 esquina Ave. 31, No. 3102, Cubanacán, Playa, La Habana. Teléfono: 208 9992 al 95, Ext.: 1151 ó 1147. Correo electrónico: Tatiana: tatianaacosta@infomed.sld.cu y Alejandro: ajbermejov@giron.sld.cu

Muchas gracias.

Sección de firmas

Yo _____, a los días _____ del mes _____, del año _____, siendo informado mediante este documento de los objetivos de esta investigación, los beneficios de la misma. He podido hacer todas las preguntas que me preocupaban sobre la investigación, obteniendo respuestas satisfactorias. He recibido suficiente información sobre la investigación, comprendiendo que mi participación (como representante legal) es

voluntaria y que puedo retirar a mi representado cuando lo desee sin tener que dar explicaciones y sin que ello repercuta en mis cuidados médicos. He recibido la información sobre los riesgos de efectos adversos que pudiera provocar la toma de la muestra de sangre, informándome que se tomarán las medidas médicas adecuadas en caso que aparezcan. Se me ha informado que el investigador garantizará que este estudio se realice asegurando la máxima protección.

Para dar este consentimiento he recibido una amplia explicación del médico Dr. _____, quien me ha informado del objetivo de la investigación. Al mismo lo puedo localizar en: _____ (referir teléfono).

Por todo lo anterior, doy mi consentimiento para ser incluido como representante legal del paciente en la investigación, así como para que toda la información que el investigador obtenga de la sangre sea usada para evaluar la posibilidad de estas enfermedades en Cuba. Para que así conste, y por mi libre voluntad, firmo el presente consentimiento junto con el personal que me ha dado las explicaciones.

Teniendo aclaradas todas las dudas sobre esta investigación, acepto participar en la investigación representando legalmente al paciente en cuestión.

Firma (tutor): _____

Nombre y Apellidos del Investigador:

Firma: _____

Anexo 2. Parámetros de calidad relativos a las muestras biológicas

De acuerdo con el apartado 4.2 de la Norma ISO 15189 y los estándares de la Organización Mundial de la Salud en el contenido del Manual de Calidad, relativo a los procedimientos pre-analíticos se describen los puntos que aseguran la calidad muestral. Incluye los protocolos de solicitud, toma y manejo de muestras, donde se hace referencia a los procedimientos para la colecta, procesamiento, identificación y envío de las muestras; se definen además, los criterios de aceptación y rechazo de las muestras y se define el tiempo y condiciones de almacenamiento de las muestras primarias (Estándares L/31, L/32, L/33 y L/34).

L/31- El formulario de solicitud de examen debe acompañar a todas las muestras. Estos formularios deben contener información mínima que incluya: la identificación del paciente, sexo, fecha de nacimiento, dirección para el envío del informe, identificación del solicitante, tipo de muestra, examen requerido, fecha y hora de recolección, fecha y hora de recepción de la muestra en el laboratorio, espacio para escribir la información clínica para asegurar la interpretación de resultado.

L/32- Deben existir Procedimientos Operativos Estándares que deben mencionar la metodología utilizada para la toma de todas las clases de muestras, incluyendo los criterios de preparación de los pacientes, por ejemplo, si requiere estar en ayuno, tipo de envase utilizado para la muestra, técnica de toma incluyendo el uso de torniquete, condiciones para el transporte, rotulación de los envases de las muestras y medios seguros para el desecho de materiales de recolección incluyendo objetos punzocortantes. Los procedimientos escritos deben estar en lugar de uso para asegurar que se adopten las acciones correctas, en caso de obtener una muestra de calidad subóptima o que posee características físicas extrañas como lipemia, hemólisis, etc. Deben existir procedimientos que indiquen el lugar de almacenamiento de las muestras después de su análisis.

L/33- Debe existir un procedimiento escrito que indique las acciones a tomar en caso de recepción de una muestra con identificación incorrecta.

L/34- Todas las muestras deben tener un número de identificación único de ingreso el cual debe ser registrado. Este número debe formar parte de la información de identificación que acompaña la muestra y todas las muestras derivadas de la misma (alícuotas) en el laboratorio. El tiempo de almacenamiento de las muestras después del análisis debe permitir el examen repetido en caso que se requiera.

Figura 3 de anexos. Pruebas de resolución de las bandas según el gradiente de pH generado por anfolitas. Números arábigos, codificación para muestras biológicas del CNGM, y IIX, control positivo patrón-II.

Figura 4 de anexos. Pruebas de inmunofijación de transferrina en el isoelectroenfoque. Ctr, control negativo; números arábigos en orden, muestra de pacientes; la, control positivo patrón-I, y IIX, control positivo patrón-II.

Figura 5 de anexos. Pruebas de coloración y decoloración en un gel para isoelectroenfoque de transferrina. C-, control negativo; la, control positivo patrón-I, y IIX, control positivo patrón-II.

Anexo 4. Confirmación mediante HPLC de las muestras 6 y 10

Muestra 6. Confirmación de patrón-II

Figura 6 de anexos. Certificado de confirmación de positividad de patrón-II de la muestra 6. CDEM UAM denota: Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares de la Universidad Autónoma de Madrid.

Muestra 10. Confirmación de patrón-I

Figura 7 de anexos. Certificado de confirmación de positividad de patrón-I de la muestra 10. CDEM UAM denota: Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares de la Universidad Autónoma de Madrid.

Anexo 5. Certificado de dudosa la muestra 9 y negativa la 12

Muestra 9. Dudosa

Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares						
Directora: Prof. Magdalena Ugarte						
Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Ciencias C-10 2ª planta Av. Francisco Tomás y Valiente 7, 28049 Madrid			Tel.: 914974868 ó 914974589; Fax: 914974863 e-mail: cedem@cbm.csic.es Página Web: http://www.cbm.uam.es/cedem			
DRA. TATIANA ACOSTA SÁNCHEZ GENÉTICA -BIOQUÍMICA CENTRO NACIONAL DE GENÉTICA MÉDICA DE CUBA AVE. 35 ESQ. 146. REPARTO CUBANACAN. PLAYA LA HABANA, LA HABANA, CUBA						
REF.: 44361 NOMBRE Y APELLIDOS: LIANA A LÓPEZ SAVAFLECHA FECHA DE NACIMIENTO: 28/12/2004 S/REF NHC: CDG 10						
ESTUDIO BIOQUÍMICO DE ENFERMEDADES METABÓLICAS HEREDITARIAS						
Solicitud recibida:		22/09/2016				
Muestras recibidas		22/09/2016				
SUERO (44361-1SU)						
Determinaciones realizadas						
DEFECTOS CONGÉNITOS EN GLICOSILACIÓN (CUANTIFICACIÓN POR VARIANT-HPLC) SUERO (44361-1SU):						
TEST %CDT (% de transferrina deficiente en carbohidratos):		4,54%		VN: < 2,5-3%		
Observaciones: Valor elevado.						
Análisis de las isoformas de la transferrina (Tf)						
Isoformas de Tf	Asialo	Monosialo	Disialo	Trisialo	Tetrasialo	Pentasialo
44361	ND	ND	4,54	3,4	79,9	12,1
Edad: 1-14a (n=617) Media±DE	0,12±0,2	0,06±0,2	1,03±0,5	4,15±1,6	82,5±2,5	12,2±2,0
N.D.= no detectable Los resultados se expresan como el porcentaje de cada isoforma respecto al total de transferrina (100%)						
Informe: Perfil alterado, con ligero aumento de la isoforma disialilada de la transferrina.						
Cada vez se están describiendo más tipos de CDG en los que el análisis de las isoformas de la transferrina es normal. Si la sospecha clínica es consistente, sería recomendable realizar estudio genético mediante secuenciación masiva de los genes que se conoce están implicados en CDG hasta la fecha.						
Digitally signed by NOMBRE UGARTE PEREZ MAGDALENA - NIF 45031352C						
Inf. Nº: 44361_20160922_1				Pág 1 de 2		

ANÁLISIS DE LAS ISOFORMAS DE TRANSFERRINA (ISOELECTROENFOQUE)

SUERO (44361-15U):

Ligero aumento de la isoforma disialilada de la transferrina.

OBSERVACIONES

Este resultado podría ser compatible con un **defecto congénito de glicosilación**.

Para el análisis genético es necesario el envío de DNA del paciente y sangre impregnada en papel de los padres. Se adjuntan consentimiento informados que se devolverán cumplimentados al laboratorio junto con las muestras.

Queda a criterio facultativo la continuación del estudio en este paciente.

Madrid, 11 de diciembre de 2016

Fdo.: Magdalena Ugarte
Directora CEDEM

Figura 8 de anexos. Certificado de HPLC que mantiene dudosa la muestra 9 como posible CDG.

Muestra 12. Confirmación de negatividad de patrones

Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares						
Directora: Prof. Magdalena Ugarte						
Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Ciencias C-10 2ª planta Av. Francisco Tomás y Valiente 7, 28049 Madrid			Tel.: 914974868 ó 914974589; Fax: 914974863 e-mail: cedem@cbm.csic.es Página Web: http://www.cbm.uam.es/cedem			
DRA. TATIANA ACOSTA SÁNCHEZ GENÉTICA -BIOQUÍMICA CENTRO NACIONAL DE GENÉTICA MÉDICA DE CUBA AVE. 35 ESQ. 146. REPARTO CUBANACAN. PLAYA LA HABAHA, LA HABANA, CUBA						
REF.: 44344						
NOMBRE Y APELLIDOS: CLAUDIA ROCÍO RAMOS ROMERO						
FECHA DE NACIMIENTO: 19/01/2006						
S/REF NHC: CDG 2						
ESTUDIO BIOQUÍMICO DE ENFERMEDADES METABÓLICAS HEREDITARIAS						
Solicitud recibida: 22/09/2016						
Muestras recibidas 22/09/2016						
DNA (44344-1DNA)						
SUERO (44344-2SU)						
Determinaciones realizadas						
AMINOÁCIDOS (CUANTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO) SUERO (44344-2SU): Valores normales con tendencia a hiperaminoacidemia. Ver relación adjunta.						
ACILCARNITINAS (CUANTIFICACIÓN POR MS/MS CON DILUCIÓN DE ISÓTOPOS ESTABLES) SUERO (44344-2SU): Niveles normales. Ver relación adjunta.						
DEFECTOS CONGÉNITOS EN GLICOSILACIÓN (CUANTIFICACIÓN POR VARIANT-HPLC) SUERO (44344-2SU):						
TEST %CDT (% de transferrina deficiente en carbohidratos): 1,97% VN: < 2,5-3%						
Observaciones: Valor normal.						
Análisis de las isoformas de la transferrina (Tf)						
Isoformas de Tf	Asialo	Monosialo	Disialo	Trisialo	Tetrasialo	Pentasialo
44344	ND	0,9	1,1	3,1	84,2	10,7
Edad: 1-14a (n=617) Media±DE	0,12±0,2	0,06±0,2	1,03±0,5	4,15±1,6	82,5±2,5	12,2±2,0
N.D.= no detectable Los resultados se expresan como el porcentaje de cada isoforma respecto al total de transferrina (100%)						
Informe: Perfil normal						
Digitally signed by NOMBRE UGARTE PEREZ MAGDALENA - NIF 45031352C						
Inf. Nº: 44344_20160922_1						Pág 1 de 2

Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares

Directora: Prof. Magdalena Ugarte

Universidad Autónoma de Madrid
Facultad de Ciencias C-10 2ª planta
Av. Francisco Tomás y Valiente 7, 28049 Madrid

Tel.: 914974868 ó 914974589; Fax: 914974863
e-mail: cedem@cbm.csic.es
Página Web: <http://www.cbm.uam.es/cedem>

Cada vez se están describiendo más tipos de CDG en los que el análisis de las isoformas de la transferrina es normal. Si la sospecha clínica es consistente, sería recomendable realizar estudio genético mediante secuenciación masiva de los genes que se conoce están implicados en CDG hasta la fecha.

ANÁLISIS DE LAS ISOFORMAS DE TRANSFERRINA (ISOELECTROENFOQUE)
SUERO (44344-2SU):

Normal.

Madrid, 11 de diciembre de 2016

Fdo.: Magdalena Ugarte
Directora CEDEM

Figura 9 de anexos. Certificado de confirmación de negatividad de la muestra 12 para patrones sugestivos de CDG.